

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS 8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

CLAUDE HARMEL. — La « libéralisation » du communisme à la lumière de la répression en Hongrie.....	1
Le Parti Communiste français approuve	3
BRANKO LAZITCH. — Le P.C. yougoslave et la révolution hongroise...	4
Quand M. Pierre Cot revenait de Hongrie	7
Une belle conscience : M. Weil-Hallé.	7
La situation politique en Roumanie d'après les « touristes » roumains.	8
ROLAND VARAIGNE. — Le P.C. algérien et la rébellion.....	9
R.P. LÉOPOLD BRAUN. — Le fiasco de l'athéisme en Russie soviétique....	13

Les traités de commerce entre l'Egypte, l'U.R.S.S. et les démocraties populaires	16
LUCIEN LAURAT. — Pièges et limites de la « déstalinisation »	17
SUZANNE LABIN. — Ayant vécu huit ans en Chine, une Française raconte... ..	21
Jacob Arbenz, agent de Moscou.....	24
Vers un remaniement du dispositif occidental de l'U.R.S.S.?.....	26
Les anciens poètes du Turkestan vont-ils être réhabilités?.....	27
Division des kolkhozes dans les pays baltes	28

La "libéralisation" du communisme à la lumière de la répression en Hongrie

L'HORRIBLE répression qui vient de s'abattre sur le peuple hongrois soulevé pour conquérir sa liberté nationale et ses libertés civiques nous dispensera-t-elle au moins de répéter sans cesse que, dans la nature profonde du pouvoir soviétique, rien dans les conceptions fondamentales n'a changé depuis la mort de Staline ?

Staline n'a sans doute pas été dépassé — ce serait difficile, car il apportait dans toutes les manifestations de la force communiste, des raffinements de cruauté qui n'étaient qu'à lui — mais, assurément, il n'eût pas fait mieux. Il méprisait ses disciples, ses actuels successeurs ; sans doute les haïssait-il aussi, telle

était sa nature — et l'on sait, depuis que Khrouchtchev a parlé, qu'ils le lui rendaient bien : ils se sont en tout cas montrés capables de mater une révolution aussi bien que lui. D'ailleurs, si, pour se justifier, ils hésitaient à invoquer son exemple, ils pourraient sans traverser les faits, chercher plus haut dans leur histoire, des répondants. Lénine et Trotski n'ont-ils pas montré en leur temps, et de façon magistrale, qu'eux aussi savaient noyer une insurrection dans le sang ? Le bolchevisme n'est pas seulement une technique de la révolution : il est aussi une technique de la répression (et il l'est sans doute — c'est à peine paradoxal — dès sa phase révolutionnaire).

Le bolchevisme, ce n'est pas seulement la prise du pouvoir par la violence. De l'une à l'autre, l'enchaînement est d'ailleurs inéluctable. Voici longtemps (le communisme n'avait encore triomphé vraiment nulle part) que des esprits lucides avaient entrevu et prédit la pérennité de sa nature oppressive et barbare.

Durant ces tragiques semaines, il ne s'est point passé de jour sans que de soi-disant spécialistes n'évoquent le conflit des « durs » et des « mous », des « libéraux » et des partisans de la manière forte. Et ils invoquaient les hésitations des Russes dans l'affaire hongroise, notamment pour justifier leurs explications.

Que des discussions aient eu lieu, c'est bien possible. Si forte que soit la discipline bolcheviste, et si grande la capacité de l'appareil institutionnel mis en place par Lénine et Staline de broyer les individus et d'étouffer leur personnalité, les dirigeants soviétiques restent des hommes avec leurs tempéraments particuliers, leurs intérêts propres, leurs ambitions rivales. Mais il n'est jamais de bonne méthode d'expliquer des faits que l'on comprend mal par des faits plus mal connus encore. Au demeurant, si « clans » il y a, on peut voir aujourd'hui assez bien la limite des divergences. Tous sont d'accord, quelles que soient les méthodes qu'il y faille employer, pour maintenir non seulement le régime, mais les conquêtes extérieures. Pas une voix ne s'élèvera au Politbureau pour déplorer la rigueur de la répression. Pas une voix n'y manquera pour déverser des injures sur les insurgés. Et il en sera ainsi dans tout le parti communiste de l'U.R.S.S., dans toute l'intelligentsia soviétique. On était plus libéral en Russie au temps où les tsars autocrates écrasaient les révoltes polonaises.

Qu'une dictature collective soit plus lente dans ses réactions qu'un dictateur unique, que l'exercice collégial du despotisme ait ses servitudes et entraîne des hésitations, des atermoiements que ne connaît pas le despotisme à une seule tête, c'est dans la nature des choses (et si l'on doit s'étonner, c'est bien que trois ans après la mort de Staline, ces désaccords n'aient pas pris une ampleur manifeste). Mais l'alternance apparente, dans l'attitude soviétique à l'égard du soulèvement hongrois, des promesses de conciliation et des gestes de menaces s'explique sans qu'il soit besoin de supposer quelque noire bataille entre les épiques de Staline.

Il est vrai qu'à diverses reprises les Soviétiques ont paru céder : c'est ainsi qu'ils ont fait sortir leurs troupes de Budapest, et qu'ils ont donné à croire que, sous certaines conditions, ils pourraient envisager l'évacuation militaire de la Hongrie. Mais, cela fait partie de leur stratégie de la répression. Les techniciens communistes de la violence révolutionnaire ont étudié, la plume à la main, tous les grands

mouvements révolutionnaires de l'histoire : ils en ont étudié aussi toutes les répressions. En particulier, la Commune de Paris a été pour eux un sujet de prédilection, et, souvent, ils ont mis en relief la tactique de M. Thiers — cette tactique que l'historien des batailles napoléoniennes devenu homme d'Etat avait conçue dès les dernières années de la Monarchie de juillet. Devant l'insurrection communarde, il fit le vide. Paris fut abandonné aux insurgés ; tout ce qui représentait le pouvoir quitta la ville. Après quoi, on se lança militairement à sa reconquête.

Telle a été la tactique des Soviétiques en Hongrie. Dans une large mesure, les communistes polonais l'avaient déjà appliquée à Poznan. C'est elle qui explique les mouvements des troupes soviétiques à Budapest. Là aussi, on est sorti de la capitale pour mieux la reconquérir. Méthode efficace, assurément, mais odieuse, en ce qu'elle donne au « rétablissement de l'ordre » le caractère d'une guerre étrangère, en ce que ceux qui ont la charge de gouverner refusent avec le peuple insurgé tout autre contact que celui de la mitraille. Et puisque le hasard a fait coïncider dans le temps, la révolte du peuple hongrois et les opérations franco-britanniques en Egypte, disons que cette déplorable rencontre aura au moins eu l'avantage de mettre en évidence la différence entre l'esprit des deux grandes nations libérales de l'Occident Européen et celui de la « démocratie » communiste. Car, les premières s'efforçaient de donner à ce qui aurait pu être une guerre, le caractère d'une opération de police, tandis que les communistes de Hongrie et de Moscou donnaient à une opération de police le caractère d'une guerre inexpiable.

L'évacuation des villes par les troupes faisait donc partie avant tout de la mise en place du dispositif de la répression, et, durant toute la durée du soulèvement, les Soviétiques n'ont pas cessé de préparer cette répression. Mais, habiles politiques, ils ne souhaitaient certainement pas en venir là, pas plus sans doute les « durs » que les libéraux. En même temps qu'ils prenaient toutes les mesures militaires qui leur permettraient de rester maîtres de la situation, ils pratiquaient devant la révolte hongroise ce qu'on pourrait appeler la « méthode Gomulka ».

Cette méthode n'est nullement une improvisation, elle est dans la droite ligne de la conception communiste du gouvernement des masses. Elle consiste à « coller aux masses », à faire (au moins verbalement) toutes les concessions possibles afin de garder le contact avec la foule révoltée. Loin de condamner les revendications populaires, bien qu'elles fussent dirigées contre eux, les dirigeants communistes les ont reprises à leur compte. Ils ont donné partiellement satisfaction, ou

promis de le faire. Ainsi, espéraient-ils « coiffer » le mouvement, en prendre la direction, au moins en partie, afin de l'empêcher de renverser le pouvoir communiste, et même si possible, de le faire servir à son renforcement.

Tactique habile, qui dénote une science approfondie du maniement des foules, mais terriblement périlleuse, et à laquelle assurément les communistes ne recouraient pas si, comme le funambule sur sa corde raide, ils n'étaient pas rassurés contre la chute et l'échec parce qu'ils savent que le filet de la répression est tendu au-dessous d'eux. L'essentiel, dans cette méthode, est de garder à tous les postes importants des hommes sûrs, de maintenir un lien entre les masses en mouvement et des hommes qui, même s'ils sont pour le moment moins sûrs, pourront tôt ou tard être repris en mains. On allonge la corde qui retient le peuple prisonnier, afin qu'il sente moins sa servitude, se contente de victoires qui n'en sont pas, et se croit libre. La seule chose qui importe, c'est que la corde ne soit pas rompue.

Elle a cassé en Hongrie. Il est apparu aux

Le Parti Communiste français approuve

« La cause du socialisme triomphe en Hongrie. Le prolétariat hongrois... a compris que, à l'abri des revendications légitimes qu'il pouvait présenter, les forces contre-révolutionnaires étaient sur le point de reprendre le pouvoir et de restaurer le capitalisme en Hongrie.

« Barrant la route à ceux qui furent les alliés de Hitler, aux représentants de la réaction et du Vatican que le traître Nagy avait installés au gouvernement, la classe ouvrière hongroise, dans un sursaut énergique, a formé un gouvernement ouvrier et paysan qui a pris en mains les affaires du pays. Ce gouvernement prolétarien, conscient de l'enjeu de la lutte pour la cause du socialisme, pour l'avenir et l'indépendance de la patrie, pour la paix du monde et en application des accords de Potsdam, du traité de paix de 1947, des conventions internationales signées par la Hongrie, a demandé à l'armée soviétique de contribuer à la restauration de la paix intérieure.

« Le Parti Communiste français approuve pleinement la conduite du gouvernement ouvrier de Hongrie.

« ...Il eût été inconcevable que l'armée des ouvriers et des paysans de l'U.R.S.S. ne répondît pas à l'appel qui lui était adressé, alors que les meilleurs fils de la classe ouvrière hongroise étaient massacrés, pendus, ignoblement torturés.

« Les travailleurs de France sont sans réserve aux côtés du prolétariat hongrois et des soldats soviétiques qui luttent pour empêcher l'instauration du fascisme dans ce pays et pour consolider le pouvoir socialiste. »

LE BUREAU POLITIQUE DU P.C.F.

Paris, le 4 novembre 1956.

(L'HUMANITE, 5-11-1956.)

Soviétiques qu'il n'était pas possible d'aller plus loin dans les concessions. Est-ce parce que Nagy, qu'ils avaient proposé à la foule soulevée comme symbole de ralliement et comme chef, n'a réussi à cristalliser autour de lui qu'une partie des insurgés ? Est-ce parce que lui-même est allé malgré lui trop loin dans les concessions, notamment en promettant des élections libres, ce que Gomulka n'a jamais fait ? Est-ce parce que les Soviétiques ont senti que Nagy leur échappait, gagné à son tour par l'esprit de liberté nationale ? Est-ce parce que les exécutions des Hongrois au service du régime et de l'U.R.S.S. se multipliaient, ce qui risquait de réduire à néant l'appareil policier sans lequel le communisme ne pourrait se maintenir ? Tous ces facteurs ont joué peut-être, et vraisemblablement d'autres avec eux. On le saura de façon précise plus tard.

Mais, sans s'écarter de la prudence qui s'impose dans l'interprétation de faits aussi mal connus, il est permis d'avancer que, si discussion il y a eu au Kremlin, elle ne dut guère porter que sur le moment où il a fallu passer de l'application de la « méthode Gomulka » à la répression violente. Certains dirigeants soviétiques ont pu penser qu'il fallait aller moins loin dans la voie des concessions et recourir plus vite aux moyens de force ; cependant qu'aucun d'eux ne s'est jamais résolu à accéder en quoi que ce soit au désir d'indépendance nationale et de liberté civile du peuple hongrois. Aucun n'a pu envisager, même à titre d'hypothèse, une sécession qui, comme l'a écrit M. Pierre Courtade dans l'« Humanité » du 6 novembre, aurait fait courir à l'U.R.S.S. « le danger d'un renversement des alliances qui eût fait de la Hongrie une place forte des puissances occidentales au cœur des démocraties populaires ».

L'écrasement militaire de la résistance hongroise — et les mesures qui vont suivre et dont la seule pensée fait frissonner d'horreur, car c'est à un véritable génocide que nous allons assister — permettent de prendre la mesure exacte du « libéralisme » post-stalinien. Dire que rien n'a changé dans le monde soviétique depuis la mort de Staline, serait évidemment faux. Staline vivant, Tito et ses prétendus partisans dans les démocraties populaires n'auraient pas été réhabilités, et il n'y aurait eu selon toute vraisemblance aucun des soulèvements qui viennent d'étonner le monde. Mais le changement en question ne vient en aucune façon d'une « conversion », d'une transformation des mentalités, d'un abandon des méthodes et des objectifs du bolchevisme. Le croire serait se condamner à ne rien comprendre et risquer de s'abandonner à de dangereuses illusions.

CLAUDE HARMEL.

Le P. C. yougoslave et la révolution hongroise

La lecture quotidienne de *Borba*, organe des communistes yougoslaves, donnait une image fidèle de la position du titisme dans les événements dramatiques de Hongrie. Rarement, même au moment de la mort de Staline ou du XX^e Congrès, *Borba* a fait sentir, comme dans ce cas, l'importance vitale que les chefs communistes yougoslaves attribuaient à un événement.

24 OCTOBRE 1956. — La première page du journal donne le texte intégral de la déclaration finale sur les entretiens entre les chefs communistes yougoslaves, avec Tito en tête, et des Hongrois, conduits par Erno Gerö, premier secrétaire du Comité central, accompagné par quatre membres du Politbureau, dont Janos Kadar et Istvan Hegedus. La déclaration consacre le rétablissement des liens et de la coopération dans l'avenir de ces « deux partis dirigeants, en train d'édifier la société socialiste sur les principes du marxisme-léninisme. »

A la page 3 du journal se trouve une déclaration de Gerö, rentré le matin 23 octobre à Budapest, sur l'importance décisive de la nouvelle collaboration hungaro-yougoslave et sur l'édification du socialisme en Hongrie. Mais la page 4, dans la rubrique « Dernières nouvelles », publie la dépêche sur les manifestations à Budapest et sur les premières bagarres entre les manifestants et les forces de sécurité.

25 OCTOBRE. — Les pages 1 et 4 donnent les nouvelles sur les événements en Hongrie. Ces trois titres reflètent la position de *Borba* : « Le nouveau président du gouvernement Imré Nagy a lancé l'appel pour le rétablissement de l'ordre. » « Radio-Budapest publie les résolutions des organisations de masses et des comités d'ouvriers qui donnent leur appui au gouvernement de Nagy », et « Le nouveau Politbureau du P.C. hongrois, avec Gerö en tête, est élu. »

Le commentaire de *Borba* sur les événements et la sélection des nouvelles en provenance de Budapest témoignent de la solidarité de Belgrade avec le nouveau gouvernement. Les discours de Nagy et de Kadar sont publiés intégralement, de même que de nombreux autres appels pour appuyer le nouveau gouvernement. La seule dépêche qui n'a pas Budapest pour origine vient de la *Pravda*, dont l'article : « Echec de l'aventure contre le peuple à Budapest » est cité en résumé.

26 OCTOBRE. — Les titres à la une sont les suivants : « La situation se normalise en Hongrie », « Les escarmouches durent encore, mais le gouvernement est le maître de la situation », « Janos Kadar est élu premier secrétaire du Comité central ». En dehors du texte intégral de deux nouveaux discours de Nagy et de Kadar, *Borba* consacre pour la première fois l'éditorial aux « Événements en Hongrie », signé par Jozé Smolé, le même journaliste qui publia dans *Borba* du 20 mars le résumé authentique du discours secret de Khrouchtchev, et le 12 octobre le résumé de la lettre du Comité central soviétique aux autres partis frères, à propos de l'« expérience yougoslave ». Un passage de cet éditorial formule d'une manière précise la position favorable des titistes : « Notre opinion publique a accueilli avec satisfaction les nouvelles que la situation à Budapest et dans le pays entier se normalise et que la nouvelle direction ouvre les

perspectives d'un abord sain aux questions brûlantes du développement socialiste en Hongrie. »

Borba laisse à entendre que la lutte en cours en Hongrie se livre entre le communisme aveuglément soviétique et stalinien, personnifié par Rakosi (et Gerö) et le communisme libéral et national, une variante du titisme, dont les chefs sont Nagy et Kadar, tous les deux récemment en disgrâce. Le correspondant spécial de *Borba*, envoyé en Hongrie et arrivé jusqu'à Kecskemet, écrit dans le même sens : « Il n'y a pas de retour au passé. Ce n'est pas en tout cas la contre-révolution. Bien qu'elle ait tenté de s'imposer et qu'elle le tente encore, il est démontré que la contre-révolution n'a pas de solides assises. »

27 OCTOBRE. — *Borba* continue de prendre fermement position en faveur du gouvernement et bien plus encore en faveur du P.C. hongrois. C'est le troisième jour consécutif (mais également le dernier) où *Borba* s'efforce de maintenir le parallélisme de l'évolution Gomulka en Pologne avec celle de Nagy-Kadar en Hongrie. Les deux partis ont jusqu'à ce jour-là l'honneur de la page une.

Les titres consacrés à la Hongrie disent : « Le Comité central du P.C. hongrois a publié la déclaration promettant une série de mesures pour la démocratisation de la vie dans le pays. On va procéder à la formation des conseils ouvriers dans les entreprises. » L'article sur la situation à Budapest, écrit sur la base des communiqués du Ministère de l'Intérieur hongrois, insiste également sur la formation des conseils ouvriers (les titistes ayant pris cette mesure pour le signe distinctif de passage du stalinisme au titisme). Les appels de *Szabad Nep*, organe du P.C. hongrois, et de la radio de Budapest aux insurgés pour cesser les combats sont également reproduits.

28 OCTOBRE. — Les nouvelles concernant les événements de Hongrie continuent d'être orientées : les succès du gouvernement sont mis en vedette et les insurgés subissent des défaites. Les titres et sous-titres en donnent l'idée : « A Budapest, 800 insurgés ont déposé leurs armes », « Les ouvriers participent au désarmement des insurgés et au maintien de l'ordre », « La formation des conseils ouvriers a commencé », « Les premiers conseils ouvriers en Hongrie », etc. *Borba* laisse comprendre que les ouvriers soutiennent fermement le P.C. hongrois, qu'ils mettent en échec les insurgés et organisent les conseils ouvriers, donc suivent « l'expérience yougoslave ».

29 OCTOBRE. — *Borba* publie à la une la déclaration du gouvernement de Nagy, suivie d'un double commentaire favorable. L'envoyé spécial de *Borba* écrit de Kecskemet, à propos de Nagy : « A la tête du gouvernement est venu un homme qui jouit aujourd'hui de la plus grande confiance du pays et que l'on croit capable d'effectuer des réformes profondes dans la vie politique et économique de la Hongrie ». L'éditorial de Jozé Smolé exprime une opinion identique, ignore l'existence des forces démocratiques non communistes dans la révolution (également un mot qu'on se garde bien de prononcer dans *Borba*) et réduit le problème tout entier à la lutte entre les communistes libéraux et « les éléments de Rakosi et de Gerö », saluant la victoire des premiers et qualifiant la déclaration du gouvernement de tournant dans l'évolution de la situation en Hongrie.

30 OCTOBRE. — La lettre de Tito au nom du Comité central du P.C.Y., adressée au Præsidium du P.C. hongrois, figure en tête de *Borba*. Tito confirme une fois de plus qu'il se croit compétent pour intervenir, tout en soulignant le principe de non-immixtion dans n'importe quelle question ouverte dans un autre pays, qu'il s'agisse de l'Algérie, de Suez ou de Budapest. La lettre de Tito n'apporte aucun élément nouveau dans la prise de position du P.C.Y. : il rejette la responsabilité sur les anciens dirigeants du P.C. hongrois, mais déclare : « *Les travailleurs de Yougoslavie comprennent entièrement l'amertume du peuple hongrois contre les erreurs et les crimes du passé. Cependant, il serait extrêmement nuisible à la fois pour les intérêts du peuple travailleur hongrois et du socialisme en général, de même que pour la paix entre les peuples, si ce mécontentement légitime sapait la foi des travailleurs dans le socialisme et dans le développement indispensable de la démocratie socialiste. Les communistes yougoslaves et tous les travailleurs de Yougoslavie sont persuadés que les socialistes conscients de Hongrie ne permettront pas qu'il en soit ainsi, de même qu'ils ne permettront pas que divers éléments réactionnaires exploitent les événements actuels pour leurs fins antisocialistes* ». Tito souligne également que « *l'opinion yougoslave salue unanimement l'établissement de la nouvelle direction politique et gouvernementale, de même que la déclaration du gouvernement du 28 octobre.* »

Cet exemple illustre d'une manière éloquente le principe de la coexistence active de Tito : dès qu'un pays est gouverné par les communistes, il est interdit aux Occidentaux de se mêler de ses affaires intérieures, mais dès que ce pays tente de se débarrasser des communistes, l'immixtion communiste devient légitime et sert la cause de la paix. Pour comble d'ironie, à côté de la lettre de Tito prenant position dans les affaires intérieures hongroises, *Borba* publie le compte rendu truqué de la séance du Conseil de Sécurité concernant l'affaire hongroise, désapprouvant l'initiative occidentale et la qualifiant d'entreprise de propagande. A cette occasion, le délégué yougoslave Briley s'abstint de voter, déclarant qu'en Hongrie existe « *un gouvernement souverain et légitime* », mais que son abstention est motivée par le principe yougoslave « *de non-intervention des troupes étrangères* » dans les affaires d'un autre pays.

31 OCTOBRE. — Deux nouvelles tiennent la vedette ce jour : la guerre en Egypte, dont Israël et les Anglo-Français sont rendus exclusivement responsables, et la déclaration du Gouvernement soviétique sur les relations avec les pays socialistes. Un nouvel éditorial, signé de J. Al-mouli, porte le titre : « *La lutte décisive en Hongrie* », où le gouvernement de Nagy, le P.C. hongrois et la classe ouvrière sont représentés comme un tout engagé dans la lutte pour le « *socialisme* », contre les « *éléments antisocialistes* ». L'éditorial souligne : « *Le nouveau gouvernement a satisfait toutes les revendications essentielles de la classe ouvrière et du peuple travailleur, mais, naturellement, sa plate-forme ne convient pas aux diverses forces réactionnaires qui apparaissent maintenant avec leurs programmes et revendications de caractère antisocialiste* ».

Les jours suivants, *Borba* se voit obligé d'abandonner cette fiction de la lutte de Nagy et de la classe ouvrière pour sauvegarder les acquisitions du soi-disant socialisme, d'où son inquiétude et son embarras.

1^{er} NOVEMBRE. — L'attention principale est

détournée vers les événements en Egypte, la solidarité entière avec Nasser étant systématiquement affichée. Les événements de Hongrie valent un double commentaire : un éditorial salue la déclaration du gouvernement soviétique mettant en contraste son contenu positif et concret avec l'agression contre l'Egypte. Le correspondant de *Borba* à Budapest exprime, sous le titre : « *Fermentation et incertitude* », les inquiétudes titistes quant à l'avenir de la Hongrie : « *Les formations de gauche se font peu remarquer... Tout d'abord, le P.C. hongrois donne l'impression de ne plus exister... Budapest a changé d'aspect. Pas tant à cause des ruines qu'à cause de sa physionomie politique, qui, tout en étant peu claire, indique néanmoins un fort glissement vers la droite.* »

Ainsi, l'évolution de la révolution hongroise force les titistes à se séparer graduellement du gouvernement révolutionnaire de Nagy (sous prétexte du danger de droite) et de se rapprocher des Soviets, bientôt seuls capables de sauver « *les bases du socialisme* » en Hongrie. Ce glissement de Tito vers les Soviets et contre la révolution hongroise n'échappe pas à l'attention de Moscou. A partir de cette date, la *Pravda* reproduit régulièrement des extraits des journaux de Belgrade pour démontrer le caractère contre-révolutionnaire du développement en Hongrie. Les journaux de Belgrade se partagent cet honneur dans la *Pravda*, avec l'organe du P.C. autrichien, et *Rude Pravo*, du P.C. tchécoslovaque. Finalement, le jour fatidique, le 4 novembre, l'éditorial de la *Pravda*, justifiant l'agression contre la Hongrie, se permettra de citer l'opinion de *Borba* sur les forces antisocialistes en Hongrie.

2 NOVEMBRE. — L'éditorial de *Borba* : « *Incertitude en Hongrie* », reproduit en résumé par la *Pravda*, reflète l'inquiétude titiste : il ne parle que de la croissance des forces antisocialistes et ne fait plus confiance entière au gouvernement de Nagy. L'éditorial conclut : « *Toute concession aux forces anciennes de la vie politique de la Hongrie entraîne automatiquement des concessions aux conceptions antisocialistes et aux tendances réactionnaires, ce qui peut amener le pays dans une situation sans issue. La tâche historique incombe aux masses travailleuses de la Hongrie d'empêcher à tout prix que cela ne se produise.* »

Cette inquiétude titiste est la conséquence directe de la politique de Nagy : un gouvernement de coalition, sans domination absolue des communistes, la fin du régime du parti unique et la promesse des élections libres (la presse de Tito se garde bien de souffler mot sur ce dernier point).

3 NOVEMBRE. — Ce jour-là, *Borba* (la *Pravda* également) consacre très peu de place à la Hongrie, se contentant de saluer la formation du nouveau Parti communiste, annoncée par Janos Kadar.

4 NOVEMBRE. — *Borba* publie l'article de son envoyé spécial de Budapest sur le début des pourparlers soviéto-hongrois et souligne que certains progrès sont réalisés dans la question du retrait des troupes soviétiques.

C'est le jour de l'attaque des troupes soviétiques contre Budapest et contre le gouvernement de Nagy.

5 NOVEMBRE. — *Borba*, à la une, publie les nouvelles sous les titres suivants : « *La formation du gouvernement révolutionnaire ouvrier et paysan* » ; « *Le manifeste du nouveau gouvernement* » (texte intégral) ; « *Le président du nou-*

veau gouvernement, Janos Kadar ». L'éditorial de la *Pravda* en moins, les mêmes textes se retrouvent dans les oragnes du P.C. soviétique et yougoslave. A l'instar de la *Pravda*, le journal de Tito ne souffle mot sur l'intervention massive des troupes soviétiques, sur les bombardements de Budapest par l'aviation et l'artillerie soviétique, sur l'arrestation de la délégation hongroise en train de discuter avec les Soviétiques, pendant que ceux-ci encerclaient la capitale et le pays tout entier.

Le même jour, le commentaire officiel de l'agence *Tanyoug* dissipe le dernier doute sur la position titiste : le gouvernement de Kadar est accueilli avec approbation et les arguments avancés pour justifier l'étouffement de la révolution hongroise sont identiques à ceux de la *Pravda* et de l'*Humanité*. Après avoir, même deux fois, souligné que la Yougoslavie ne peut rester indifférente aux événements de Hongrie, le communiqué explique : « *Ces derniers jours, notre opinion publique a suivi avec inquiétude la tendance croissante des éléments réactionnaires à s'arroger le rôle dirigeant, de même que leur activité dans les villes, notamment à Budapest, marquée par les assassinats de gens innocents (sic), l'incendie des livres et par des mots d'ordre rappelant de plus en plus le temps de Horthy...* »

« *Un renforcement continué de toutes ces forces serait dangereux à de nombreux points de vue :*

« *Du point de vue du maintien de la paix dans cette région, en Europe et même dans le monde entier ;*

« *du point de vue du développement des forces progressives en Hongrie ;*

« *du point de vue du développement et du sort de toutes les acquisitions positives du peuple hongrois, conquises dans le passé...* »

« *Il est impossible de penser et de supposer que dans les conditions actuelles en Hongrie et dans tous les pays d'Europe orientale, le retour aux régimes du passé soit possible... Il n'y a ni paix, ni progrès, ni indépendance dans les pays d'Europe orientale en dehors des bases du socialisme...* »

Au fond, toute cette jonglerie avec les grands mots, comme la paix, le socialisme, les forces progressives, etc., sert à masquer une vérité très simple : les titistes ont réagi mais, par instinct de conservation, car dans le sort des communistes hongrois, restés seuls en face du peuple, ils ont vu la préfiguration de leur propre sort. La seule restriction dans cette approbation de l'étouffement de la révolution hongroise résulte de ce même complexe : contents de voir la révolution hongroise écrasée, les titistes sont inquiets de la présence de troupes soviétiques trop puissantes, dont ils justifient néanmoins l'intervention par « *le développement négatif en Hongrie* ».

CONCLUSION

La révolution hongroise et son étouffement par l'Armée soviétique ont été le test décisif pour toute l'extrême-gauche. Il fallait choisir nettement entre la révolution nationale et l'intervention soviétique pour imposer Kadar. Tito a opté pour la deuxième solution.

L'étonnement de certains devant ce choix s'explique seulement par l'ignorance volontaire ou par le préjugé favorable systématiquement cultivé à l'égard de Tito. Car, même au plus fort

de la lutte avec Staline, le régime titiste faisait savoir qu'il préférerait dans les pays voisins les marionnettes soviétiques à la libération authentique (« *le retour au passé* »). Dans le drame hongrois, Tito est resté fidèle à lui-même d'autant plus facilement que Staline ne règne plus au Kremlin.

La révolution hongroise, précédée de l'installation au pouvoir de Gomulka en Pologne, a fait distinguer trois solutions politiques en Europe orientale :

1) Communisme dit national (sans exclure pourtant la présence des troupes soviétiques), « la démocratie socialiste » dans le jargon de Belgrade ;

2) Le communisme aveuglement satellite et stalinien, dit « la démocratie populaire » ;

3) La démocratie tout court.

La première solution est celle que Tito préfère ; la deuxième, il l'accepte, et la troisième il la rejette catégoriquement. Placé devant le dilemme : maintien du communisme par l'Armée rouge ou libération d'un pays, Tito choisit carrément la première solution. Mais dans le cas inverse : maintien de la démocratie dans un pays ou sa chute dans le communisme, Tito adopte la seconde solution, c'est-à-dire dans tous les cas il épouse la cause soviétique.

BRANKO LAZITCH.

POST-SCRIPTUM

Borba du 7 novembre 1956 a publié un long article de Marko Ristitch, ancien surréaliste, ex-ambassadeur à Paris, sorte d'Aragon titiste, intitulé : « *En vertu de quel droit ? Certaines opinions françaises sur notre position dans les événements de Hongrie.* »

En dehors des insultes contre la France, majeure partie de cet article, deux points méritent d'être relevés :

a) l'affirmation que « *la situation a obligé Janos Kadar à demander l'aide de l'Armée soviétique* », car « *l'indépendance de la Hongrie socialiste a été menacée par une coalition de réactionnaires la plus noire, la plus cruelle possible* » ;

b) l'attaque violente contre deux initiatives de Français pro-titistes qui, écrit Ristitch, « *ont osé envoyer un télégramme au Président Tito* ». Il s'agit de la dépêche envoyée par la rédaction de *Franc-Tireur* et une autre signée par Jean Cassou. L'ex-ambassadeur exprime « *son opinion absolument négative sur Franc-Tireur* », qualifié d'hypocrite, coupable de servir la politique du gouvernement français et de la droite en général, qui consiste à verser des larmes de crocodile sur le peuple hongrois pour détourner l'attention de l'agression réelle commise contre l'Égypte. Quant à Cassou, il devrait se désolidariser du gouvernement français au lieu de se mêler des affaires hongroises sans être bien renseigné (comme Ristitch l'est) sur la situation réelle en Hongrie.

Quand M. Pierre Cot revenait de Hongrie

LE 16 juin 1950, *Parallèle 50*, qui prétendait être, dit le titre, « le journal le mieux informé sur les démocraties populaires », publiait un entretien entre Denise Glaser et M. Pierre Cot, qui revenait de Budapest où il avait participé au Congrès international des Juristes démocrates (association étroitement contrôlée par les communistes).

Voici quelques-unes des déclarations du député de la Savoie. Rapprochées de ce que les événements récents ont révélé aux plus aveugles de la réalité hongroise, elles témoignent de la valeur des « témoignages » des communistes et de leurs complices sur le monde soviétique, du degré de vilénie intellectuelle auquel le communisme a pu faire descendre ses adeptes.

« A Budapest, j'ai vraiment eu l'impression de voir le socialisme en construction dans le soleil et les fleurs. Ce qui m'a frappé, c'est l'atmosphère de joie, de santé physique et morale, de confiance en l'avenir qui règne à Budapest... La joie de vivre caractérise la Hongrie nouvelle. La jeunesse, en particulier, est magnifique. Quel contraste, à ce propos, avec mon pays ! Ici, dans la rue ou dans le métro, la majorité des gens semblent préoccupés et inquiets du lendemain.

« Le peuple hongrois se rend compte qu'il est sur la bonne voie. La Hongrie est en train de franchir, à pas de géant, les étapes qui séparent un pays arriéré d'un pays moderne...

« L'équipe gouvernementale qui est au pouvoir en Hongrie est remarquable. J'ai vu longuement le Président Rakosi. C'est un homme d'une grande culture et d'une grande valeur, qui m'a beaucoup impressionné par son calme, sa lucidité, sa grande intelligence des hommes et des choses. C'est un chef et un chef populaire, adoré par le peuple hongrois.

« J'ai vu beaucoup de ministres et de chefs de service : ... je les ai trouvés tous remarquables. Je souhaite à tous les pays de posséder des équipes de cette qualité et de cette valeur.

« Le niveau de vie ne cesse de s'élever à la ville et à la campagne... Il suffit de regarder la façon dont la foule est vêtue et chaussée, mais son allure générale, son attitude...

« Le problème religieux existe et il sera long à résoudre. Mais j'ai été frappé par le caractère libéral et très sage des mesures prises par le gouvernement... Le cardinal Mindszenti a été jugé et condamné, non parce qu'il était cardinal, mais parce qu'il complotait contre l'Etat..., parce qu'il était un traître. Ne croyez pas que le gouvernement hongrois ait été très satisfait d'être obligé de poursuivre Mindszenti : il n'avait aucune envie d'en faire un martyr. Mais il avait le devoir de le poursuivre et il ne pouvait pas éviter de le faire.

« La manœuvre qui tendait à faire de lui un martyr a échoué parce que le procès a fort bien démontré que ce candidat martyr spéculait contre la monnaie de son pays et qu'il fondait tous ses espoirs de retour à l'ancien régime sur l'hypothèse de la guerre. Catholiques ou non, les Hongrois préférèrent la paix. Mindszenti n'était pas intelligent... Il manquait de classe. Son attitude, au cours du procès, lui a fait perdre beaucoup de crédit. »

(Ce trait est tout particulièrement odieux, car M. Pierre Cot, bien que juriste démocrate, savait parfaitement à quoi était due l'attitude du cardinal Mindszenti à son procès.)

— Avez-vous vu des troupes soviétiques en Hongrie?

— Absolument pas. Je n'ai vu aucun militaire soviétique. Et il suffit d'étudier, dans les documents publiés par la Commission Economique Européenne, le mouvement des échanges entre l'U.R.S.S. et la Hongrie pour se rendre compte que l'Union Soviétique a aidé la Hongrie à développer son économie, mais n'a nullement essayé de dominer cette économie.

« Le peuple hongrois est reconnaissant à l'Union Soviétique de l'avoir libéré des Allemands et libéré de ses propres fascistes. Il est reconnaissant à l'Union Soviétique de lui avoir fourni les moyens de rétablir et de développer son économie. De plus, il tire un grand profit, pour la construction de son nouveau régime, des expériences soviétiques. C'est grâce aux expériences soviétiques que les transformations en cours dans les démocraties populaires peuvent se conduire de façon si douce et que toutes les transitions, toutes les étapes nécessaires dans la voie qui mène du capitalisme au socialisme peuvent être ménagées. »

M. Pierre Cot terminait ces déclarations déshonorantes, en affirmant que les Hongrois désiraient que la culture française demeurât une des bases de leur formation, mais que ce qu'ils étaient prêts à accueillir, c'étaient « les aspects progressifs de la pensée française ». « La France qu'on a aimée et qu'on a suivie, en Europe Centrale », concluait-il, « ce fut la France révolutionnaire qui était un facteur de progrès ».

Sans le vouloir, M. Pierre Cot avait dit la vérité. Les étudiants de Budapest qui sont allés au combat pour la liberté en mêlant *La Marseillaise* à leurs chants nationaux témoignaient ainsi de leur amitié pour la France et sa tradition révolutionnaire. Mais la tradition révolutionnaire de la France est une tradition de liberté : elle ne mène pas là où M. Pierre Cot feint de le croire.

UNE BELLE CONSCIENCE M. WEIL-HALLÉ

INTERROGÉ par un rédacteur de *Paris-Presse* sur la répression du soulèvement national hongrois par les armées soviétiques, le professeur Weil-Hallé, de l'Académie de Médecine, a répondu :

« J'attends des renseignements ce soir, demain et mercredi sur la situation en Hongrie. Etant un homme de science, je n'aime pas parler de ce que je ne connais pas bien. Ainsi, pour l'instant, dans l'attente de précisions, je n'ai aucune opinion à rendre publique. »

Il nous semble que M. Weil-Hallé, si plein aujourd'hui de scrupules scientifiques n'en a pas toujours montré autant dans les diverses manifestations de son activité politique. Un rapide coup d'œil sur la collection de *l'Humanité* nous permet, en effet, de constater que M. Weil-Hallé, en quatre ans, n'a pas participé à moins de cinquante manifestations du P.C. ou de ses satellites, qu'il s'agisse de campagnes de signatures ou de meetings.

M. Weil-Hallé qui, dans toutes ces circonstances s'est prononcé avec violence sur des questions où il était le plus souvent plus difficile de voir clair que dans la question hongroise, n'a certainement jamais alors demandé de si longs délais pour s'informer et réfléchir.

Les scrupules d'homme de science qu'il invoque aujourd'hui ne sont qu'une déroboade.

La situation politique en Roumanie d'après les "touristes" roumains

EN Roumanie, la « libéralisation » se manifeste surtout par une grande liberté de mouvement accordée à certains personnages du régime. Ainsi, des « techniciens » qui occupent des postes importants dans la bureaucratie de l'Etat, sont autorisés en nombre croissant à se rendre en Occident, afin de participer à des congrès scientifiques, des expositions ou d'autres manifestations de ce genre. La plupart de ces « touristes » appartiennent à l'ancienne « *intelligentzia* » roumaine. Ils sont devenus membres du Parti communiste par opportunisme, afin de pouvoir continuer leur carrière sous le nouveau régime. Il semble qu'ils aient été autorisés à prendre contact avec les émigrés roumains, probablement pour essayer de les convaincre de retourner dans leur pays. Mais en dépit de cet objectif de propagande et de séduction, la manière dont ils décrivent la situation en Roumanie contient beaucoup de renseignements utiles. Elle explique partiellement la passivité de ce pays à un moment où les populations d'autres Républiques populaires ont engagé la lutte pour leur libération.

La Roumanie est le seul satellite de l'U.R.S.S. où les éléments staliniens ont été liquidés du vivant de Staline. En effet, Anna Pauker, Basil Luca et Teohari Georgesco, membres du bureau politique du parti communiste de ce pays — ils représentaient une tendance analogue à celle de Rakosi en Hongrie — ont perdu leur poste au début de l'année 1952. Les motifs de leur limogeage sont encore mal connus. Les « touristes » roumains croient savoir qu'ils furent victimes de l'« antisémitisme » de Staline (Anna Pauker et Teohari Georgesco étaient juifs). Selon eux, la *Pasionaria roumaine* avait le droit de s'adresser par téléphone directement à Staline pour lui demander des instructions. C'était elle qui maintenait le contact permanent avec l'ambassade soviétique dans la capitale roumaine. Elle transmettait les ordres reçus par ces voies à Teohari Georgesco, ministre de l'Intérieur, et à Basil Luca, ministre des Finances et dictateur économique du pays.

Ces trois personnages étaient, par conséquent, les vrais maîtres du régime. Leur disparition a décapité le Parti communiste roumain. Ses actuels dirigeants n'auraient aucune « base » idéologique solide et ils ne parviendraient à se maintenir à leur poste que grâce à l'appui de Moscou. Mais, paradoxalement, l'hostilité des Roumains à l'égard du régime ne parvient pas à se manifester à cause de cette faiblesse du parti communiste. Des luttes de tendances entre des groupes comme ceux de Gomulka et de Rokossovski, en Pologne, ou ceux de Imre Nagy et de Rakosi, en Hongrie, n'existent pas en Roumanie, dont les dirigeants n'auraient aucun contact avec la population. Ils vivent retranchés des masses comme une caste oligarchique. Leur sentiment d'isolement expliquerait leur solidarité. Ils seraient, en premier lieu, préoccupés d'éviter toute manifestation de dissension entre eux, afin d'empêcher leurs sujets de prendre partie pour les uns ou pour les autres. D'autre part, par les mesures qu'ils prennent, ils essaieraient de s'adapter progressivement au mouvement de déstalinisation. Ainsi la collectivisation des terres a été arrêtée. S'il existe actuellement,

en Roumanie, 400.000 paysans qui travaillent dans les fermes collectives, plus de 3 millions conservent leur propriété. Ils sont autorisés à vendre leurs produits au marché libre. En outre, les transactions sur les propriétés immobilières sont de nouveau admises. Les communistes essayent ainsi d'obtenir la passivité des masses rurales qui constituent la majorité de la population.

Leurs tentatives de s'assurer, sinon la sympathie, au moins la neutralité des intellectuels, ne sont pas restées sans résultat. Ainsi, les professeurs universitaires de l'ancien régime ont retrouvé leurs chaires et les écrivains de l'ère bourgeoise rédigent les revues littéraires du pays. De son côté, le Ministère de la Défense nationale accorde le statut de retraité aux officiers de carrière limogés et emprisonnés après l'installation des communistes au pouvoir. Les cours de marxisme-léninisme sont devenus des formalités dans les lycées et dans les universités et l'enseignement de la doctrine communiste pour les ouvriers et les fonctionnaires a été abandonné. Toutes ces mesures auraient pour but d'empêcher l'opposition latente de devenir explosive.

*

Une propagande chuchotée est organisée par les agents du parti pour soutenir que la situation géopolitique du pays, plaque tournante du sud-est européen, situé entre la Russie et les républiques populaires de Bulgarie, de Yougoslavie et de Hongrie, rendrait Moscou particulièrement sensible à l'évolution de la situation en Roumanie. La perte de cette position centrale, serait intolérable pour l'U.R.S.S. et, par conséquent, toute tentative roumaine de se dégager de la mainmise soviétique serait étouffée sans ménagements. Ainsi, les Roumains auraient à choisir entre un régime qui se libéralise progressivement et le massacre. D'ailleurs, les Russes conscients de la faiblesse du parti communiste autochtone organiseraient eux-mêmes la surveillance du territoire. Leur manque de confiance dans les Roumains serait total. L'armée de ce pays serait la seule parmi celles des républiques populaires à ne pas avoir reçu de l'équipement soviétique. Au lieu de faire du service militaire, les soldats constituent plutôt des unités de travail obligatoire qui construisent des routes ou participent aux travaux agricoles.

C'est la jeunesse universitaire qui inquiète au plus haut degré les dirigeants communistes. Celle-ci serait constamment prête à déclencher des mouvements insurrectionnels et les « touristes » roumains, dans la mesure où ils sont professeurs, reconnaissent qu'ils doivent faire des efforts constants pour empêcher leurs élèves de commettre « des folies ».

Il semble donc que la Roumanie se trouverait actuellement dans une sorte d'équilibre précaire où les communistes croient pouvoir éviter la crise par une attitude d'immobilisme. Ils ne prennent aucune initiative afin d'éviter les répercussions qui pourraient se produire. Sans se faire d'illusions au sujet de la popularité, ils espèrent que Moscou parviendra à reprendre le glacieux en mains et à leur restituer l'autorité qu'ils avaient au temps de Staline.

Le P. C. algérien et la rébellion

LA découverte du réseau communiste clandestin en Oranie, celle, toute récente, d'un « laboratoire » à Alger, où les militants communistes fabriquaient des bombes pour des attentats, montrent sans contestation possible la part prise par les communistes algériens dans la rébellion. L'histoire de cette lutte clandestine est en général mal connue. C'est pourquoi nous nous proposons ici d'en retracer les étapes et d'en fixer les limites.

La période de l'attentisme

Les communistes algériens adoptèrent une attitude d'expectative prudente au début de l'insurrection. Il paraît établi qu'ils n'ont eu aucune part dans le déclenchement de la rébellion, fomentée par les éléments extrémistes du nationalisme, après la crise du M.T.L.D.

Les raisons ne manquaient pas au P.C. algérien de ne pas s'engager à fond dans ce qui paraissait, à l'origine, une aventure hasardée. Si l'insurrection avortait, le P.C.A., qui était alors légal, pouvait espérer recueillir les fruits d'une politique prudente et rallier à lui les nationalistes déçus. Prendre parti ouvertement pour les rebelles, c'était courir immédiatement à la dissolution et perdre le bénéfice des avantages acquis dans la légalité. Enfin, le P.C.A., à la différence des mouvements nationalistes, était un parti mixte, groupant les Musulmans et les Européens. L'immense majorité des Européens — y compris chez les communistes — désapprouvèrent rapidement les actes terroristes et les atrocités diverses des fellagha. On en eut la preuve lors du défilé du 1^{er} mai 1955, à Alger. La C.G.T. algérienne (U.G.T.A.) réussit à grouper 4.000 personnes pour le défilé d'Alger, mais sur ce nombre une cinquantaine seulement étaient d'origine européenne. C'était le signe qu'en raison des événements la majorité des militants répugnaient à prendre part aux manifestations communistes et que le P.C.A. ne pouvait compter que sur ses cadres (1).

On peut donc définir la politique du P.C.A., dans cette première période, comme une politique d'attentisme. Toutefois, cet attentisme créait, pour les dirigeants, un problème délicat, dans la mesure où la rébellion, en s'étendant, ralliait davantage de monde et où les communistes algériens pouvaient être accusés par les nationalistes musulmans de faire le jeu du colonialisme. Deux prises de position du P.C.A., à un mois de distance, illustrent ces difficultés.

Le 9 janvier 1955, son comité central publiait la résolution suivante :

« Conscient de ses responsabilités à l'égard de la classe ouvrière et de notre peuple, le P.C.A. a toujours combattu l'attentisme et l'inaction. Il s'est d'autre part toujours gardé des actes individuels, des mots d'ordre inconsidérés qui ne correspondent pas à la volonté et aux possibilités réelles des larges couches de la population, qui seraient un élément de division parmi les travailleurs algériens et qui risqueraient de faire le jeu du colonialisme. »

Il n'est pas douteux que ce texte constitue à la fois une tentative de justification et une mise en garde contre les dangers des opérations fellagha que désignent sans équivoque les expressions « mots d'ordre inconsidérés » et « actes individuels ». Pour la direction du P.C.A., à cette époque, la situation n'est pas mûre pour une insurrection.

La publication, un mois plus tard, dans *Liberté* (17 février 1955), d'un compte rendu résumant la session du comité central des 5 et 6 février, confirme cette interprétation. Elle montre aussi que la prise de position du P.C.A. contre les *actes individuels* a certainement été l'objet de vives critiques dans les milieux nationalistes. On trouve en effet dans ce texte le passage suivant :

« ...Lénine souligne que « le marxisme ne répudie d'une façon absolue aucune forme de lutte ». Il montre que dans ce domaine « le marxisme s'instruit, si l'on peut dire, à l'école pratique des masses ». Il est loin de prétendre faire la leçon aux masses en leur proposant des formes de lutte inventées par les « fabricants de systèmes » dans leur cabinet de travail.

« Par ailleurs, Lénine enseigne également que les marxistes — qui admettent toutes les formes de lutte — doivent envisager la question des formes de lutte sous son aspect historique, c'est-à-dire en étudiant les conditions générales du moment, l'état des masses, les rapports de forces, etc.

« C'est de cette façon qu'il faut comprendre le sens du passage suivant de notre déclaration du 9 janvier dernier... » (cité plus haut).

Donc, le P.C.A. ne répudie a priori aucune forme de lutte, c'est-à-dire qu'il n'adopte pas une position de principe contre le terrorisme ou l'insurrection. Simplement, il considère qu'on ne peut avoir recours à ces moyens que si la situation historique est assez mûre pour justifier leur adoption. Le texte cité laisse entendre que tel n'est pas le cas.

D'autres passages confirment d'ailleurs pleinement cette interprétation.

« Les événements du 1^{er} novembre se sont produits sur un fond général de calme, d'attentisme... Ils ne tiennent pas compte des niveaux de lutte très différents que l'on constate suivant les régions, les couches sociales, etc.

« En dehors des tracts distribués au début par les promoteurs du mouvement, aucune perspective politique immédiate ou à venir n'a été donnée à ce mouvement, qui a été alimenté par certaines illusions sur les perspectives générales.

« Par ailleurs, ils se sont produits à un moment où les forces nationales et démocratiques n'étaient pas unies. »

On trouve là résumées, sous une forme prudente, les critiques que le P.C.A. adresse au mouvement fellagha : celui-ci est l'œuvre de francs-tireurs isolés qui ne bénéficient pas d'un large appui de l'opinion. Sa réussite est très douteuse. Enfin, les « forces nationales » ne sont pas unies (rivalités entre messalistes et F.L.N., réserve du Parti Communiste Algérien).

L'analyse de la situation incline donc le P.C.A. à ne pas s'engager dans une aventure dont, à cette époque, on laisse prévoir l'échec. D'autre part, en adoptant cette position officielle, le P.C.A. se couvre à l'égard du Gouvernement général. Sa dissolution est difficile tant que manquent les preuves matérielles de la collusion avec les rebelles. Le mot d'ordre officiel du P.C.A. est

(1) Dès le début de la rébellion, des défections se produisirent chez les Européens membres du P.C.A. ou de la C.G.T. C'est ainsi que le Congrès des syndicats de l'Électricité et Gaz d'Alger, qui se tint les 4, 5 et 6 décembre 1954, ne groupa que 107 délégués, alors que la presse communiste avait annoncé 250 participants.

alors : « Lutte contre la répression ». C'est par ce biais qu'il peut prétendre qu'il ne se coupe pas complètement des rebelles, qu'il leur apporte un soutien moral. Nous citons :

« La tâche centrale doit être une campagne nationale de masse contre la répression et pour l'amnistie. »

Premier contact avec les rebelles

Toutefois, le P.C.A. ne peut pas se permettre de négliger complètement la carte insurrection... Il faut qu'il prenne des assurances sur l'avenir, au cas où la rébellion offrirait des perspectives. C'est pourquoi le P.C.A. pratique, dès le début, une politique de double jeu. Officiellement, il ne prend pas parti pour l'insurrection. En secret, il établit le contact avec les rebelles, pour obtenir certaines assurances et dire ensuite qu'il a participé au combat dès l'origine (2).

C'est ce que devait révéler l'arrestation de Mohammed Guerrouf, membre du Comité central.

Au début de mars 1955, l'arrestation du rebelle Ifri Messaoud devait entraîner celle de Guerrouf... Celui-ci, au cours de son interrogatoire, révéla qu'il s'était rendu, après les attentats du 1^{er} novembre, dans l'Aurès, pour rencontrer un chef de bande. Il vint ensuite à Alger en sa compagnie et une rencontre fut organisée avec certains dirigeants du Parti Communiste algérien.

Guerrouf dit également que, dans la première quinzaine de janvier, il eut d'autres contacts avec les éléments rebelles en compagnie d'une délégation communiste qui visitait l'Aurès. Il reconnut qu'il avait remis à Ifri une somme d'argent provenant du Secours populaire.

Les réactions du P.C.A., après l'arrestation et les aveux de Guerrouf, méritent d'être retenues, et d'être rapprochées de l'actuelle campagne menée autour des « tortures » infligées aux détenus d'Oran.

Pierre Lafont écrivait alors dans *Alger républicain* (du 17 mars 1955) :

« Mais, dira-t-on, il y a cette fois l'arrestation et les « aveux » d'un responsable du P.C.A. ? Quels aveux, et que valent-ils quand on sait qu'ils ont été extorqués au prix de violences ? que Mohammed Guerrouf a été gardé huit jours par la police?... Le peu de valeur de tels aveux ne peut donc échapper à personne. »

Donc, à cette date, les aveux de Guerrouf concernant la collusion avec les rebelles ne valent rien. C'est toutefois une tout autre version que publie *Liberté* après la dissolution. Désormais, on revendique Guerrouf comme un héros glorieux des premiers temps de l'insurrection.

« Les communistes ont collecté médicaments, armes, instruments de précision pour les combattants. Ils ont hébergé les militants traqués, aidé les maquis. Mohammed Guerrouf, membre de notre Comité central, et d'autres camarades ont été ainsi arrêtés, torturés et condamnés. » (*Liberté*, n° 8.)

Ce texte précise en même temps les limites probables de l'action clandestine du P.C.A. : action de contact et de soutien (vivres, matériel, fonds, etc.), plutôt que participation directe, exception faite, sans doute, de cas isolés.

Dans *Alger républicain* (18 mars 1955), on trouve une longue déclaration du communiste Justrabo, membre de l'Assemblée algérienne, qui faisait partie de la mission dans l'Aurès. Justrabo la présente, bien entendu, sous des dehors pacifiques. Toutefois, avec le recul, la composition de la délégation mérite l'attention.

Conduite par Rachid Dali Bey, membre du

Bureau politique, elle comprend en effet, outre Justrabo et Guerrouf :

— Alice Sportisse, député d'Oran (mise en cause par Guerrouf à propos des contacts avec les rebelles).

— Azzedine Mazri, conseiller municipal de Constantine.

— Lamrani, avocat à Batna, qui ne tardera pas à gagner le maquis.

— Et le docteur Jean-Marie Larribère, d'Oran, dont la fille vient d'être arrêtée.

Bref, cette délégation, qui avait en principe pour objet d'enquêter sur les conditions de vie dans l'Aurès, comprenait en réalité des gens qui, par la suite, ont presque tout été cités pour leurs opérations clandestines.

Le rôle de la C.G.T.

Au fur et à mesure que l'insurrection gagnait en ampleur, la situation du P.C.A., parti légal, devenait de plus en plus délicate. Il ne pouvait pas prendre ouvertement parti pour la rébellion sans être dissous; il ne pouvait pas non plus s'abstenir de toute action clandestine sans perdre la face devant les nationalistes.

En juin 1955, Caballero, secrétaire du P.C. algérien, qui vivait déjà dans la clandestinité avant les événements du 1^{er} novembre 1954, et Raffini, membre du Bureau politique, sont arrêtés et reconnaissent avoir eu des contacts avec les rebelles.

En septembre 1955, le P.C.A. est enfin dissous. Désormais il n'a plus rien à perdre. Cependant il lui faudra attendre mars 1956, pour prendre une part active à la rébellion. Toutes ses organisations annexes ont été touchées par le décret de dissolution. Toutes, sauf une : la C.G.T. algérienne.

Celle-ci va servir de lieu de refuge et de rassemblement aux militants dispersés. Les réunions de dirigeants ont lieu au foyer civique. Les liaisons entre les différents groupes sont assurées surtout par les femmes et ce travail s'effectue sous la direction de M^{me} Blanche Moine. Bref, le P.C.A. conserve une couverture légale, des locaux, des moyens financiers qui permettent bien des opérations.

Les militants syndicalistes, ceux qui sont implantés dans les services publics ou dans l'administration utilisent leurs fonctions pour le travail clandestin. Ils fournissent des renseignements, signalent les mouvements de troupes, les emplacements de matériel. Ils aident à la confection et à la distribution de la presse clandestine. Comme on le verra plus loin, ils fournissent des lieux de refuge aux militants poursuivis et aident à ravitailler le « maquis rouge ». Leurs tâches syndicales, protégées par la loi, leur permettent de prendre une multitude de contacts. On ne tardera pas à en avoir la preuve avec l'arrestation, en mars 1956, de Locussol, militant communiste, inspecteur principal de l'enregistrement au Gouvernement général.

Sur le plan légal, la C.G.T. contribue à appuyer l'insurrection en politisant les revendications, grèves et mouvements sociaux divers.

Le 1^{er} novembre 1955, elle invite les travail-

(2) On peut, à ce sujet, utilement comparer les textes que nous avons cités plus haut avec cette déclaration publiée dans le numéro 8 de *Liberté*, devenu organe clandestin après la dissolution : « Dès le 1^{er} novembre 1954, de nombreux militants communistes, en Aurès et au sud du Constantinois, ont rejoint les premiers maquis qui correspondaient à UN LARGE MOUVEMENT DE MASSE... »

leurs à observer un mouvement de grève « en signe de solidarité avec les rebelles en lutte ». A Oran, elle pousse les ouvriers à l'émeute et jette dans la bataille le poids de sa puissante organisation de dockers. Le n° 8 de *Liberté* (numéro clandestin) soulignera l'importance de cette action dans les termes suivants :

« Par ailleurs, l'action indépendante des communistes dans le pays a objectivement contribué au développement de l'action armée : tenant compte du niveau de lutte des différentes couches de la population, les communistes ont impulsé avec d'autres patriotes du front et du M.N.A. des grèves ouvrières, de commerçants, des manifestations comme à Oran tout dernièrement, ou à Tlemcen. »

Le maquis de Maillot

Toutefois, cette action reste sporadique et fragmentaire. Le P.C.A. comprend alors la nécessité de participer à la lutte avec ses propres formations afin d'accroître son prestige auprès des rebelles.

Quelle est la position officielle du F.L.N. à l'égard des communistes ? Il accepte leur participation à la lutte dans ses propres rangs à titre individuel. Mais il se refuse à reconnaître le P.C.A. comme organisation autonome.

Le P.C.A., dans sa presse clandestine, rétorque qu'un véritable front doit grouper plusieurs organisations et, spéculant sur la lutte acharnée que se livrent le F.L.N. et le M.N.A., tente de se présenter comme un élément médiateur.

La constitution d'un maquis communiste, son succès permettraient au P.C.A. de jouer sa partie. Tel est l'objectif de l'organisation de combat des communistes « Les combattants de la Libération ».

Comme lieu d'action, le P.C.A. choisit la région d'Orléansville. Plusieurs raisons dictent ce choix. C'est une zone où les effectifs F.L.N. sont assez restreints. En outre, la région a été particulièrement travaillée par la propagande communiste. Après le séisme d'Orléansville, les douars voisins ont été visités par les colonnes du *Secours Populaire*, qui a collecté à l'époque, 67 millions de francs. Le P.C.A. dispose d'ailleurs d'un excellent organisateur en la personne du docteur Masseboeuf, de Ténès. Le docteur Masseboeuf sera plus tard appréhendé mais non déféré à l'instruction.

Babou, premier secrétaire de la région de Blida et membre du C.C., s'emploie à constituer le maquis des « Combattants de la Libération ». C'est lui qui décida Maillot et Guerrab à désertier. Le maquis est constitué en avril 1956. Il réunira une trentaine d'hommes répartis en trois groupes : un groupe musulman, qui put s'échapper lors de l'opération lancée contre le maquis rouge ; un groupe mixte sous le commandement de Maillot et un groupe musulman sous le commandement de Guerrab et de Boualem, ancien secrétaire des dockers d'Oran qui avait été l'organisateur des grèves de février 1956.

Les armes volées par Maillot avaient été transportées dans une camionnette qui appartenait au communiste Reynaud, inspecteur des P.T.T. à Alger.

On sait quel fut le destin de ce maquis, la mort de Maillot. En mai, l'opération lancée par les troupes françaises provoqua la destruction du maquis d'Orléansville, qui n'aura eu d'autre activité qu'un raid dans un douar, avec quatre assassinats. Une autre bande, qui opérait dans la région de Tlemcen, se dissoudra spontanément un peu plus tard.

La tentative de création de maquis communistes a donc échoué. Le P.C. algérien change de tactique. Renonçant à se faire admettre comme force autonome, il acceptera l'entrée individuelle de ses membres dans le F.L.N. Un tract du 1^{er} juillet 1956 diffuse cette consigne.

Le réseau oranais

Parallèlement et en liaison avec les maquis d'Orléansville et de Tlemcen, le P.C.A. a constitué, en Oranie, un réseau clandestin. C'est ce réseau qui aidera à la formation des maquis en permettant l'acheminement de Maillot et de Guerrab. Il en recueillera ultérieurement les débris et sera chargé de collecter à la fois les fonds, le matériel, les médicaments, les renseignements pour les combattants, et de créer des groupes terroristes.

La région d'Oran a toujours été un centre important d'activité pour les communistes, et la formation de ses cadres pour les tâches de l'illégalité remonte à l'époque de la guerre du Rif de 1925. Elle était animée par le fameux Camille Larribère, spécialiste de l'agitation et de l'insurrection, en liaison permanente avec les services secrets de l'U.R.S.S. (3). Sa nièce a été arrêtée dans le coup de filet oranais, mais Larribère reste en liberté. Il communique, au parloir de la prison, avec elle et reste en liaison permanente avec une avocate des détenus, Me Serramento, déléguée de Léon Feix, à qui il transmet renseignements et consignes.

C'est en Oranie également que fonctionne la plus puissante organisation de dockers algériens.

C'est au mois d'octobre 1955 que la direction du parti à Alger chargea Gabrielle Gimenez de réorganiser le P.C.A. d'Oran dans la clandestinité. Ce travail de réorganisation se borna, jusqu'en mars 1956, à resserrer les liens entre militants, à diffuser la presse clandestine et à percevoir les cotisations. Ce n'est qu'à partir de cette date (qui coïncide avec les proclamations insurrectionnelles du n° 8 de *Liberté*), que le réseau va soutenir des actions armées.

Gimenez est assistée dans sa tâche par Tayeb Malki et par André Leblanc, militant venu d'Alger pour la seconder. Le réseau a d'abord pour tâche de créer et de soutenir en Oranie les « Combattants de la Libération ». C'est un instituteur d'Alger, nommé Clément Oculi, qui fixa les objectifs du réseau : fournir au maquis armes, médicaments, matériel, etc., assurer des « planques » aux militants clandestins, créer des groupes terroristes urbains.

Ces groupes de trois sont dirigés par Emile Chekroun, aidé de Leonardo Lopez, employé à l'E.G.A. d'Oran, et Serge Gex, également employé à l'E.G.A. et secrétaire de la C.G.T.

Une autre partie du réseau est chargée des secours (médicaments, fonds, etc.). La direction en est assurée par Aline Larribère.

Les liaisons du réseau avec Alger étaient assurées par Blanche Moine. C'est par son intermédiaire que seront transmises une partie des armes provenant du stock de Maillot (4).

Le réseau formé primitivement à Oran s'est étendu, par la suite, à d'autres localités de la région, en particulier à Mascara-Dublineau, où fonctionnait un groupe terroriste. On sait com-

(3) Sur la personnalité de Larribère, cf. le numéro 138 du B.E.I.P.I. (le parti communiste algérien).

(4) Sur la personnalité de Blanche et André Moine, cf. le numéro 138 du B.E.I.P.I. (le parti communiste algérien).

ment ce réseau fut finalement découvert et détruit par la D.S.T.

Ralliement au F.L.N.

L'échec final du réseau oranais ne doit pas faire sous-estimer les possibilités du P.C.A. (qui a des réseaux de ce genre dans le reste de l'Algérie où il faudrait les détruire également). Entré avec hésitation dans la lutte illégale, il n'a pas réussi à constituer ses propres maquis. C'est pourquoi il a dû se résigner à intégrer les éléments de ses formations de combat dans le F.L.N. Désormais, il tentera de noyauter cette organisation (5).

C'est une tâche assurément difficile. Mais le P.C.A. dispose d'un atout sérieux avec les modifications de la tactique insurrectionnelle qui contraignent les nationalistes à avoir de plus en plus recours au sabotage et au terrorisme urbain. Or, de longue date, le P.C.A. dispose de cadres préparés à cette tâche. En 1950, 1951, 1952, les instructeurs communistes ont en effet donné à des étudiants musulmans des cours qui portaient sur le sabotage des barrages, des centrales thermiques, des centraux téléphoniques et télégraphiques. Cette formation spéciale avait lieu dans un local situé aux environs de Telemi. Durant la même période, le P.C.A. a poursuivi un actif travail de noyautage, en plaçant ses hommes de confiance dans les centraux des P.T.T. d'Alger, Oran, Bône, Constantine, Bizerte et dans toutes les centrales électriques.

Les derniers événements, les attentats commis au Milk Bar et à la Cafeteria d'Alger, la découverte d'un laboratoire clandestin à Alger où les communistes fabriquaient des bombes pour les Commandos terroristes, montrent que cet « appareil » de sabotage est entré en action, en liaison avec le F.L.N. Outre la technique du terrorisme et du sabotage, le P.C. algérien dispose d'une autre force avec ses cadres d'origine européenne qui, plus facilement que les Musulmans, peuvent échapper au contrôle policier.

Conclusions provisoires

Le parti communiste algérien a éprouvé, c'est incontestable, de sérieux déboires avec l'action clandestine. Il a enregistré deux échecs graves avec la destruction du maquis d'Orléansville et la découverte du réseau oranais.

Ces échecs proviennent en premier lieu de la

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8°).

conduite hésitante adoptée par la direction du P.C.A. en face de la rébellion naissante. Lorsqu'il s'est décidé à participer à fond aux entreprises des fellagha, il n'a pu le faire qu'avec des effectifs restreints. Le problème délicat posé par le recrutement mixte de ce parti n'a pas pu être résolu dans des conditions satisfaisantes. Dès le début, la grande majorité des Européens communistes ont adopté une attitude d'expectative prudente et ont marqué leur répugnance devant les attentats. Inversement, on peut penser que, chez les Musulmans, les plus extrémistes ont rallié le F.L.N.

Le P.C.A. ne s'est donc engagé dans l'action clandestine qu'avec des effectifs amoindris. En outre, sa tâche a été rendue difficile par l'extrême faiblesse de la « couverture » progressiste. Il est certain qu'en France, le Parti communiste dispose de plus grandes facilités pour l'action clandestine, étant donné les sympathies dont il bénéficie dans les milieux progressistes ou neutralistes. La réaction immédiate de ces milieux devant l'affaire des « tortures » le prouve.

Les Européens, en Algérie, sont au contraire fœnicieusement hostiles — exception faite d'une petite minorité — aux entreprises communistes. D'où d'énormes difficultés pour trouver des refuges sûrs, des complicités, des soutiens. Isolé, le P.C.A. clandestin était beaucoup plus facilement vulnérable.

Enfin, on ne doit pas minimiser l'action de répression. Si le réseau oranais n'a pu avoir qu'une importance restreinte, c'est parce qu'il n'a pas eu le temps de se développer. La mise hors de combat de ce réseau démontre que les communistes, dans la clandestinité, peuvent être mis hors d'état de nuire, à condition qu'on ait la volonté et les moyens de les combattre.

Les échecs du P.C.A. ne doivent pas faire sous-estimer son importance. Les derniers événements démontrent son activité dans la région d'Alger. Il possède, d'autre part, assez de cadres et assez éprouvés pour jouer un rôle important au sein du F.L.N. Enfin, la part de plus en plus grande prise par l'action diplomatique de l'Union Soviétique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ne peut que contribuer à accroître son prestige et son importance. La lutte n'est donc qu'à son début.

ROLAND VARAIGNE.

(5) En fait, le noyautage était déjà commencé. L'arrestation des cinq chefs rebelles à Alger a permis de constater que l'un d'eux, Ait Ahmed Hocine, était communiste. Hocine jouait, à la tête du F.L.N., un rôle extrêmement important puisqu'il était le délégué de cette organisation à l'O.N.U., à New-York. Il fut également envoyé comme observateur du F.L.N. à la Conférence de Bandoeng. C'est dire qu'il dirigeait, en fait, la propagande des rebelles. Ses déplacements, ses contacts faisaient de lui un agent extrêmement précieux pour le communisme.

La preuve est donc faite que les communistes algériens avaient réussi à s'infiltrer dans l'appareil directeur du F.L.N. Ce succès ne doit pas surprendre. Les dirigeants des rebelles sont, pour la plupart, des « activistes », sans formation politique, menant une lutte acharnée contre les « politiques » de l'ex-M.T.L.D., coupables d'un attentisme qu'ils qualifiaient volontiers de trahison. L'occasion était bonne pour les communistes, passés maîtres dans l'art du noyautage, d'occuper des postes de commande.

Rappelons, à ce propos, que, dans le numéro 150 d'Est & Ouest (16-30 avril 1956) nous avons publié une analyse détaillée du journal clandestin du F.L.N. Nous en tirions la conclusion que des éléments communistes devaient déjà opérer à l'intérieur de ce mouvement. L'arrestation de Hocine et la découverte de sa véritable identité justifient cette interprétation.

Le fiasco de l'athéisme en Russie soviétique

NOS lecteurs habituels n'ont sans doute pas perdu le souvenir des articles publiés dans le B.E.I.P.I. en 1952, et signés du R.P. Léopold Braun, lequel fut curé de l'église Saint-Louis des Français à Moscou pendant douze ans, et notamment au cours des années de guerre. Le R.P. Braun, de l'ordre des Assomptionnistes, est particulièrement qualifié pour traiter des réalités soviétiques et des affaires religieuses sous le régime communiste. Ses articles : « Comment

Staline perdit sa bataille contre Dieu » (n° 74), « Le mythe de la puissante Armée Rouge » (n° 75), « L'U.R.S.S. et la Croix-Rouge » (n° 76), n'ont rien perdu de leur valeur, et les commentateurs des questions soviéto-communistes feraient bien de les lire ou relire de temps à autre, pour leur gouverne.

Tout récemment, le R.P. Braun a écrit de nouveaux articles dont « Est & Ouest », à partir du présent bulletin, commence la publication.

AUCUNE imagination ne peut se représenter la détermination avec laquelle les leaders du Kremlin s'acharnèrent à détruire la religion. Un plan secret de grande envergure fut élaboré par les chefs soviétiques, non seulement pour « décourager » le culte divin, mais pour rendre pratiquement impossibles les observances religieuses chrétiennes, musulmane et juïaïque.

Partout dans la chrétienté, le jour par excellence consacré au culte est le dimanche. En russe, ce jour est admirablement désigné par le joli substantif *Voskrésenié*, lequel signifie littéralement : *Résurrection*. En Union soviétique, les chrétiens se chiffrent par beaucoup plus d'une centaine de millions. Depuis que de nombreux territoires ont été annexés à l'U.R.S.S., il existe beaucoup plus de chrétiens en Russie qu'avant la deuxième guerre mondiale.

Pour ce qui est de la croyance islamique, le jour consacré à Allah est le vendredi. Partout où les traditions coraniques sont observées sans entraves, les boutiques, lieux d'affaires et le commerce en général cessent de fonctionner le vendredi. Dans les républiques soviétiques d'Extrême-Orient, de même qu'en Asie Centrale, il existe une population de quelque 40 millions d'hommes, femmes et enfants de tradition islamique.

Quant à la population juive, les Soviétiques se

sont toujours abstenus d'en publier les statistiques. Tout laisse croire que l'on veut garder enveloppés de mystère les chiffres se référant à la population assez considérable des Juifs, presque tous d'observance mosaïque. Il y a certainement plus de 2 millions de Juifs en Russie. Ce chiffre fut mentionné à plusieurs reprises par certaines organisations juives aux Etats-Unis à l'occasion du voyage effectué en U.R.S.S., en juin et juillet 1956, par un groupe de rabbins à la recherche de renseignements sur leurs coreligionnaires. En se fondant sur une estimation populaire courante à l'intérieur de l'U.R.S.S., la population juive de ce pays peut être portée sans crainte de grosse erreur à environ 3 millions.

Tous les Juifs de l'U.R.S.S. n'habitent pas nécessairement le Biro-Bidjan (nom donné à un territoire situé en Sibérie sur le fleuve Amour). Le but politico-ethnique de cet essai de colonisation était de rassembler les Juifs de l'U.R.S.S. et d'autres pays qui désireraient y vivre. Mais la tentative échoua. La grande majorité des Juifs soviétiques habitent la partie européenne de la Russie, principalement le long des anciennes et nouvelles frontières de l'Ouest. Le jour consacré aux observances religieuses, pour les Juifs orthodoxes, est le samedi, jour du sabbat, compté dans la loi de Moïse, comme le septième jour de la semaine.

Complète sécularisation du calendrier

A l'époque où l'auteur fit son entrée en Russie, en 1934, en vertu du protocole religieux signé entre Roosevelt et Litvinov, les dimanches, vendredis et samedis avaient complètement disparu. Les noms des autres jours de la semaine ne figuraient nulle part. Les jours du mois étaient tout simplement chiffrés de un à trente. La semaine était réduite à cinq jours ouvrables. Quand le trente et unième jour d'un mois intervenait, la journée était automatiquement rattachée aux cinq jours ouvrables.

Chaque sixième jour de la semaine portait le nom de *Vykhodnoi dien*, signifiant littéralement la journée de sortie ou de repos. A chaque multiple de ce quantième de six jusqu'à trente, les boutiques, usines et entreprises commerciales, de même que tous les bureaux d'Etat, étaient fermés. C'est seulement quand la « journée de sortie » coïncidait avec un dimanche, un vendredi ou un samedi, que les fidèles pouvaient aller à leurs églises, mosquées, synagogues, et encore fallait-il ne pas le faire trop ouvertement pour ne pas s'attirer d'ennuis du côté de l'ad-

ministration civile. Un nombre considérable d'employés se sentaient tellement intimidés et observés qu'ils n'osaient pas mettre les pieds à l'église par crainte de représailles.

Ce système de la semaine de cinq jours appelé *Piatidnievka* fut mis en application de 1929, jusqu'en 1940. La tromperie, habilement déguisée en l'occurrence, était de faire croire au monde entier que ce bouleversement du calendrier avait pour but l'intensification de la production industrielle.

Par l'application de ce nouveau calendrier, un trait de plume suffit pour mobiliser toute la main-d'œuvre ouvrière, l'empêchant par le fait même de remplir ses devoirs religieux. Grâce à cette seule mesure, les églises, mosquées et synagogues furent presque totalement vidées pendant onze ans. Une fois seulement sur six semaines, la « journée de sortie » coïncidait avec les jours d'observance religieuse pratiquée par les trois principales dénominations du pays. Les rigueurs de la discipline du travail étaient telles, que nul n'osait s'absenter.

Au cours des premiers plans quinquennaux, la population rurale (83 % de la population) consistait en braves paysans pétris de traditions chrétiennes. Non seulement ils prirent les journées officielles de repos, mais pour la plupart, ils refusèrent catégoriquement de travailler les dimanches et autres jours de fêtes religieuses observées dans toute les Russies jusqu'à nos jours.

Tel était le cas par exemple pour le *Petrov Dien* (fête de St-Pierre apôtre), *Maslenitsa* (mardi gras), *Rojdiestvo* (Noël) et pour un grand nombre d'autres solennités. En ces jours, il était impossible de faire travailler n'importe quel moujik. Là où les églises étaient fermées, scellées par le gouvernement, désaffectées par une rigoureuse application des décrets-lois de 1918 et 1929, les croyants demeuraient dans leurs *isbas*, organisant la prière en privé sous la direction du plus ancien.

Là où les églises étaient encore ouvertes, on pouvait voir ces paysans, hommes et femmes, faisant leurs prosternations (l'équivalent de la genuflexion latine) et entonner de mémoire les réponses aux cantiques chantés en langue slavonne par l'assistance.

La persistance obstinée de ces âmes profondément mystiques dans l'observance de leurs traditionnelles pratiques religieuses dérouta complètement les agitateurs athées. Aux frais de l'Etat,

ces propagateurs d'athéisme étaient envoyés dans toutes les provinces rurales.

Le paysan leur opposait sa résistance passive et silencieuse, mais non moins effective. C'était le seul moyen dont ils disposaient pour manifester son mécontentement et sa désapprobation des mesures antireligieuses adoptées par le gouvernement. Cette silencieuse victoire du moujik sur les magnats du Kremlin fut telle que la semaine de cinq jours dut être supprimée en 1940.

Les petits enfants russes âgés de dix ans en 1940, n'avaient absolument aucune idée du nom des jours de la semaine. Il fallut les leur enseigner dans les écoles. Le seul endroit où les noms de dimanche, lundi, mardi, etc., paraissaient encore, étaient les en-têtes des journaux. Autrement on se référait au quantième purement et simplement par le *tchislo*, c'est-à-dire tel numéro du mois.

Les solennités liturgiques telles que Pâques, la Noël, la Pentecôte et autres, disparaissaient complètement puisqu'elles étaient désormais comptées comme jours ouvrables. Dans les agglomérations urbaines, où le contrôle des populations se faisait avec plus de facilité, malheur à ceux qui oseraient s'absenter du travail.

Quand le Politburo se vit obligé de restaurer la semaine de sept jours, la *Pavda* déclara que si le dimanche était restauré, cela ne voulait pas nécessairement dire que les citoyens soviétiques étaient dans l'obligation de fréquenter les églises !

Phases de la répression antireligieuse

Dans l'U.R.S.S. de 1934, il n'y avait aucune ville importante qui n'eût son musée antireligieux. Invariablement on se servait pour ce faire, d'églises, de mosquées ou de synagogues désaffectées.

Toute déclaration soviétique comme quoi telle ou telle église était désaffectée par « consentement populaire » est un mensonge qualifié. Certaines de ces églises, comme l'auteur a pu le constater lui-même de ses propres yeux, étaient de célèbres monuments d'architecture religieuse. La cathédrale de St-Isaac, à Léninegrad, le monastère de la Sainte-Trinité de Zagorsk et le monastère de la Passion de Moscou (aujourd'hui complètement démoli) entrent dans cette catégorie. L'extraordinaire splendeur par exemple de l'*Isaakovski Sobor* de Léninegrad servit pendant de longues années à ridiculiser les croyances de toutes les confessions religieuses.

Malgré tous les soins apportés au montage de ces musées, les résultats obtenus étaient souvent contraires au but visé. Même la revue pseudo-intellectuelle *Antireligioznik* publiée à Moscou pour propager l'athéisme, se plaignit amèrement de l'inefficacité de ces musées. La plupart du temps, quand les organisations soviétiques faisaient conduire les paysans dans ces musées, à la seule vue des saintes icônes, ces rustiques croyants se mettaient à faire des signes de croix suivis des prosternations et prières coutumières dans le rite byzantin.

Pour convaincre les semi-lettrés de la futilité de la prière et des observances religieuses, une revue mensuelle appelée *Bezbojnik* (le Sans-Dieu) fut publiée pendant plusieurs années par les Editions antireligieuses d'Etat (GAIZ). On y voyait à profusion d'offensantes caricatures concernant Dieu, Allah, Yahvé, la Très Sainte Trinité, la Sainte-Vierge, Saint-Nicolas, patron de la Russie, de même qu'une foule d'autres thèmes religieux tournés en ridicule. Les bibliothèques devaient obligatoirement s'abonner à ces revues. Dans les crèches pour enfants, administrées par

l'Etat, on avait soin d'enseigner l'alphabet russe en se servant de dessins antireligieux. Même avant de leur apprendre à lire, on apprenait aux petits enfants des textes antireligieux scandés ou chantés en groupe. D'immenses quantités de livres, pamphlets, brochures, calendriers et autres publications furent imprimées en diverses langues pour être distribuées dans tout le pays par les soins de la *Ligue des Athées Militants*.

Après la « Libération » des Républiques Baltes, le Kremlin fit préparer une quantité considérable de ces imprimés antireligieux pour les faire distribuer sitôt après l'occupation militaire soviétique. C'était déjà un spécimen de la « culture » soviétique se répandant dans ces pays annexés. L'un des discours de Lénine prononcé en 1920, niant l'autorité divine et l'authenticité des Dix commandements, fut reproduit à des millions d'exemplaires.

Les enfants des écoles furent enrégimentés pour se faire conduire en rangs serrés non seulement dans les musées antireligieux, mais aussi dans les musées d'art. Devant des scènes comme la descente de croix, la résurrection de Lazare, la décollation de St-Jean-Baptiste, etc., ces enfants étaient forcés d'écouter des explications tendancieuses et irrévérentes.

On organisa des concours dans les écoles, offrant des récompenses aux élèves qui présenteraient la meilleure historiette antireligieuse. On donna une grande publicité à un recueil de « poésies » blasphématoires composées par un écrivain paradant sous le pseudonyme de Demian Biedny. Une seule édition de ce recueil mit en circulation 25.000 exemplaires. Pendant plusieurs années, les jeunes mères russes furent invitées en guise de baptême à offrir symboliquement leurs nouveau-nés à l'Etat. Selon un rite adopté officiellement, la cérémonie devait avoir lieu au Soviet local, dans une pièce drapée de rouge, où figurait un buste de Lénine.

Empressons-nous de dire que cette tentative

n'eut guère de succès. A part quelques têtes échauffées et politiquement intéressées, les parents ont toujours considéré cette parodie comme une insulte à leurs traditions religieuses. L'échec fut retentissant, mais la censure soviétique se chargea de taire la chose avec l'efficacité qu'on lui connaît.

Entre temps, les prêtres, pasteurs, mullahs et rabbins disparaissaient les uns après les autres sans laisser de traces. D'autre part, il n'y avait personne pour prendre la place des clercs âgés qui, sans être arrêtés, cessaient de vivre pour des causes purement naturelles. Tous les séminaires furent fermés. Quant aux monastères, ils étaient tous évacués pour servir de musées antireligieux. Les communautés d'hommes et de femmes furent dispersées, quitte aux moines et aux nonnes laïcisés de travailler ou de se passer de cartes de pain surtout pendant les années de famine.

N'importe où en U.R.S.S., il devenait impossible de se procurer bibles, livres de prières,

croix, icônes, ornements religieux, vases sacrés, etc. Les magnifiques chants liturgiques russes furent plus que « découragés » puisqu'on intimidait individuellement les choristes qui osaient encore braver le courroux du gouvernement en prenant part aux cérémonies religieuses.

L'art religieux sous toutes ses formes : architecture, peinture, mosaïque, imprimerie des livres liturgiques, etc., eut le même sort. La Typographie Synodale de Moscou, renommée pour ses splendides éditions en langue slavonne, fut transformée en centre de propagande antireligieuse. L'enseignement de la langue slavonne, employée dans le rite byzantin, fut supprimé dans toutes les écoles. Les boutiques de coins de rue offrant diverses marchandises se servaient, comme papier d'emballage, de pages déchirées de précieux volumes confisqués dans les monastères et académies ecclésiastiques.

Tous les signes extérieurs commémorant le passé religieux de la Russie furent oblitérés.

Le Kremlin apeuré par le recensement de 1937

A l'approche de l'année 1937, les Soviétiques faisaient des préparatifs pour célébrer les vingt années de la Révolution. Un plan quinquennal antireligieux, tenu secret, devait s'accomplir pour cet anniversaire. Les leaders du Kremlin attendaient cette occasion pour proclamer le triomphe de l'athéisme en Russie. Selon leurs calculs, le coup de grâce devait être donné à la religion en cette année jubilaire. Le fait est que le culte avait été désorganisé dans toutes les confessions.

Les mesures intensifiées de répression contre le peu de clergé resté en fonction, ajoutées aux innombrables arrestations de fidèles, poussèrent les leaders du Kremlin à croire que la Sainte Russie avait cessé d'exister. D'un moment à l'autre on s'attendait à ce que l'Eglise émette son dernier soupir. Les bolchéviks étaient tellement sûrs de leur coup qu'il fut décidé de poser à la population entière, lors du recensement, la question de savoir, si oui ou non, elle croyait en Dieu.

En rapport avec la célébration du vingtième anniversaire de la Révolution, on élaborait un questionnaire de recensement comprenant quatorze points. On y demandait le nom, l'âge, la nationalité, le sexe, l'occupation, etc., des citoyens. La neuvième question était ainsi conçue : « *Vierouïouchtchi li vy ili niet?* » « Etes-vous ou n'êtes-vous pas croyant ? ». La question n'était pas de savoir : « Fréquentez-vous l'église ? ». On ne demandait pas non plus : « Pratiquez-vous les observances religieuses ? ». C'était une question posée à brûle-pourpoint cherchant à savoir si l'individu, oui ou non, croyait en Dieu.

En passant, qu'il soit permis de dire combien il est difficile de concilier cette intrusion dans les affaires privées des citoyens avec l'article 3 du décret-loi de 1918, proclamant la séparation de l'Eglise et de l'Etat. En effet, on lit dans ce décret que : « Dans tous les actes officiels on supprime toute mention d'appartenance ou de non-appartenance des citoyens à telle ou telle religion ».

Les chefs soviétiques étaient donc si sûrs de leur affaire qu'ils osèrent poser la question de religion. De cette manière ils s'offriraient à eux-mêmes un magnifique cadeau jubilaire sous forme d'apostasie d'envergure nationale. Jamais les Soviétiques n'auraient risqué leur prestige,

s'ils n'avaient été absolument certains des résultats anticipés.

En janvier de 1937, après des mois et des mois de préparation sous forme de conférences explicatives, d'éditoriaux dans la *Pravda* et les *Izvestia*, d'annonces à la radio, une véritable armée d'agents gouvernementaux fut lancée pour faire le recensement. Des instructions spéciales prévoyaient le cas des voyageurs. La population entière de la Russie reçut la visite de ces émissaires. L'auteur du présent article répondit personnellement aux questions des enquêteurs.

Quand les résultats furent rassemblés dans la capitale, l'étonnement des chefs soviétiques se transforma en consternation. De source absolument sûre, le soussigné apprit qu'au moins 70 % de la population avait osé se faire inscrire comme croyants.

De même source on sut que par peur de représailles, un grand nombre de citoyens refusèrent de répondre à cette question sur la religion. Il est par conséquent permis de dire, sans risque d'exagération, que le chiffre de 70 % n'indique pas dans sa totalité le nombre des habitants de l'U.R.S.S. qui croient en Dieu.

En apprenant ces résultats inattendus, la *Ligue des Athées Militants* s'illustra cette fois par un éloquent silence. Le mutisme des agitateurs Sans-Dieu devint d'autant plus remarquable que ceux-ci venaient tout juste de terminer une formidable campagne annonçant prématurément, à cor et à cri, leur grand succès. Ils étaient maintenant couverts de ridicule.

Toutes les autres institutions qui s'étaient évertuées à organiser le recensement s'envelopèrent de silence. La population se rendait parfaitement compte du fait que quelqu'un ou quelque chose avait fait fausse route. Mais comme c'est la coutume dans un système dictatorial, aucune explication de ce silence suspect ne fut donnée au peuple.

Entre temps le Politburo se réunit plusieurs fois pour trouver le moyen de sortir de cette difficulté sans perdre la face. Ce n'est que huit mois plus tard qu'ils purent sortir clopin-clopant de leur confusion. Finalement ils couvrirent leur honte en se réfugiant derrière une déclaration officielle sous forme de décret solennel : le recensement fut déclaré nul et non avenue.

Le majestueux langage du décret déclarant inacceptables les résultats du recensement de 1937 n'arriva pas à voiler l'immense déconvenue des chefs. Ce décret est reproduit ci-dessous *in-extenso*, tel qu'il parut dans la *Pionerskaya Pravda*, huit mois après que les résultats eurent été comptés et recomptés pour éliminer toute possibilité d'erreur. Voici le texte de ce document révélateur, rédigé dans la phraséologie coutumière du Kremlin :

« Etant donné que le recensement général de la population du 6 janvier 1937 fut exécuté par l'Administration Centrale du Bureau de l'Economie Nationale du Gosplan de l'U.R.S.S. en pleine violation des règles élémentaires de la science statistique, avec en plus la violation des instructions gouvernementales, le Conseil des Commissaires du Peuple de l'U.R.S.S. a jugé l'organisation du recensement comme non-satisfaisante, et les résultats mêmes de ce recensement comme défectueux. Le Conseil des Commissaires du Peuple de l'U.R.S.S. ordonne à l'Administration Centrale du Bureau de l'Economie Nationale du Gosplan de l'U.R.S.S. de refaire le recensement général de la population au mois de janvier 1939. »

Deux ans plus tard, quand le moment fut venu de préparer le recensement révisé, l'auteur sous-signé se trouvait encore en U.R.S.S. C'est alors seulement qu'un peu de lumière fut jetée sur les raisons avancées pour la suppression des résultats du premier recensement. On fit mention des « ennemis du peuple », les infâmes agents fascistes de Trotski-Boukharine, qui devinrent les boucs émissaires de ce fiasco spectaculaire.

Cependant, lors du second recensement, la

question de savoir combien d'habitants croyaient encore en Dieu ne figurait plus sur les questionnaires. L'explication de ce silence révélateur fut décelée en deux lignes d'un article des *Izvestia* où on lisait : « Afin de simplifier le programme du recensement, la question relative à la religion est omise. »

A l'époque, cette écrasante défaite de l'athéisme ne reçut aucune publicité ni dans la presse locale, ni dans celle de l'étranger. Il va sans dire que les autorités soviétiques firent tout leur possible pour empêcher que soit connue la nouvelle de la persévérance des Russes et des allogènes dans leurs croyances religieuses. A notre connaissance, la toute première mention publique jamais faite de cette admirable persévérance eut lieu à Montréal, en 1942.

Six ans étaient passés depuis le fameux recensement et les circonstances intérieures de l'U.R.S.S. en raison de l'invasion allemande s'étaient beaucoup modifiées depuis 1937. Le Métropolitain Fedtchenkov de New-York, représentant de l'Eglise Orthodoxe de Moscou, prononça un discours dans la ville de Montréal. Le but était de susciter la générosité des auditeurs en faveur de l'effort de guerre soviétique. Le Métropolitain encouragea son auditoire à ne pas considérer la Russie comme un pays d'athées, puisque, ajouta ce dignitaire, plus de 70 % du peuple russe professent la croyance en Dieu !

Voilà comment Staline, le Kremlin et la Ligue des Athées Militants perdirent leur bataille contre Dieu. Les années de la deuxième guerre mondiale qui allait bientôt commencer révélèrent la puissance de la foi religieuse existant en Russie.

R. P. LÉOPOLD BRAUN A.

Les traités de commerce entre l'Egypte, l'U.R.S.S. et les démocraties populaires

DEPUIS l'avènement du colonel Nasser au pouvoir, la République égyptienne a conclu les traités de commerce suivants avec les pays du bloc soviétique.

ALLEMAGNE ORIENTALE.

Traité de commerce de trois ans, signé le 10 novembre 1955 au Caire. Les livraisons annuelles égyptiennes à l'Allemagne soviétique en coton et en agrumes s'élèvent à 3.000.000 de livres; l'Allemagne soviétique fournit en échange des installations d'industrie mécanique complètes et des chantiers navals.

BULGARIE.

Traité de commerce de trois ans, signé le 17 mars 1955 au Caire. Les livraisons annuelles égyptiennes à la Bulgarie s'élèvent en coton et en agrumes à 1.000.000 de livres; la Bulgarie fournit en échange du tabac (1), des machines, de l'équipement électrique, du fromage, des briques ignifugées, de la porcelaine et du bois.

CHINE SOVIETIQUE.

Traité de commerce de trois ans, signé le 22 août 1955 à Pékin. Les livraisons annuelles égyptiennes à la Chine soviétique s'élèvent en coton à 10.000.000 de livres; la Chine soviétique fournit en échange du thé, des textiles, de l'équipement industriel (1), des usines complètes de papier et des ateliers de tissage.

HONGRIE.

Traité annuel tacitement reconductibles (conclus au Caire en mars 1955 et en février 1956). Pour 1956, l'Egypte fournit à la Hongrie 10.000 balles de

coton à fibres longues pour 2.900.000 dollars; la Hongrie fournit en échange des locomotives à diesel, des wagons ferroviaires et des ponts.

POLOGNE.

Traité annuel renouvelables tacitement; le premier fut conclu au Caire le 31 mars 1955. L'Egypte fournit des minerais, des phosphates, du coton, du chanvre et des agrumes; elle reçoit des machines, des installations industrielles, des automobiles, des wagons ferroviaires, des produits « laminés », des produits chimiques, du verre, de la porcelaine, du charbon, du ciment, du graphite et des produits alimentaires.

ROUMANIE.

Traité de compensation Egypte-Roumanie-U.R.S.S. signé le 27 avril 1956. L'Egypte fournit à la Roumanie du coton et reçoit d'elle du pétrole.

TCHÉCOSLOVAQUIE.

Traité de commerce d'un an conclu au Caire le 9 juillet 1955; l'Egypte fournit du coton et des phosphates; elle reçoit du fer et des machines.

UNION SOVIETIQUE.

Traité de commerce annuel reconductible, conclu au Caire le 27 avril 1955 et complété par un traité de compensation le 6 septembre 1955. L'Egypte fournit à l'U.R.S.S. pour 4.500.000 livres de coton et 60.000 tonnes de riz; elle reçoit pour 2.000.000 de livres de produits métallurgiques et pour 2.500.000 livres de pétrole.

Pièges et limites de la "déstalinisation"

Ce n'est ni de gaité de cœur, ni à l'unanimité que les successeurs de Staline ont résolu de désavouer certaines idées et pratiques, dont ils furent d'ailleurs solidaires, de leur maître. Les circonstances leur forcèrent la main, le sourire s'imposant vis-à-vis du monde libre, la situation étant devenue intenable dans les pays satellites (1), le désarroi économique et social en U.R.S.S. appelant impérieusement une « direction collégiale ». Obligé de lâcher du lest et désireux de ne pas perdre la face, le Kremlin fit de nécessité vertu et présenta ce revirement forcé comme un relâchement volontaire, se traduisant par la « détente » en politique étrangère et par l'atténuation de la terreur à l'intérieur.

Le glissement imposé par les circonstances semble prendre dans les pays satellites des proportions et une allure dépassant de loin les intentions des chefs moscovites. En revanche, la manœuvre a fort bien réussi sur le plan diplomatique, les hommes d'Etat occidentaux faisant preuve d'une incroyable candeur, pour ne pas employer une expression plus sévère. La même opération se déroule sur un autre front encore, en direction des partis socialistes, et nous avons l'impression que cette offensive ne se heurte pas partout à une résistance bien solide.

Le fléchissement socialiste

Ce fléchissement s'observe avant tout en Angleterre. Nous pensons moins à la récente victoire d'Aneurin Bevan, dont l'attitude n'est point déterminée par d'excessives sympathies probolchevistes, qu'à un auteur qui passe depuis quelques dizaines d'années pour l'un des théoriciens les plus en vue du travaillisme : cet auteur est G.D.H. Cole, qui a publié dans la revue *New Statesman and Nation* (mai 1956) une étude que de nombreux socialistes jugeront alarmante (2). Séduit par la déstalinisation, M. Cole estime que rien ne s'oppose plus à une collaboration de plus en plus étroite entre socialistes et communistes. Il déplore la déclaration de l'Internationale Socialiste d'avril dernier, selon laquelle il n'y a rien de commun entre le socialisme et le communisme, le socialisme ne pouvant être réalisé que par la démocratie. Il s'élève contre « l'anticommunisme préconçu » qui anime tant de socialistes.

M. Cole professe une indulgence à toute épreuve pour le système soviétique qui, selon lui, a élevé le niveau de vie des travailleurs (alors que les statistiques soviétiques elle-mêmes attestent le contraire!). Il redoute que la lutte contre le capitalisme n'aboutisse à des méthodes qui oppriment l'individu, mais — tenez-vous bien! — cela n'est pas arrivé en Russie, ce dont témoigne l'immense progrès culturel soviétique... Partisan à tout prix de l'unité ouvrière, il va jusqu'à écrire qu'en Italie « le parti de Nenni doit être reconnu comme le parti qui, avec les communistes, représente effectivement la majorité de la classe ouvrière et, loin d'exiger que Nenni rompe ses rapports avec Togliatti, les socialistes européens devraient envisager favorablement une telle alliance et essayer de l'élargir en y incluant aussi les socialistes de Saragat ».

On conçoit que de telles considérations soient allées droit au cœur de maints socialistes nenniens. Leur revue *Mondo Operaio* (août-septembre 1956) ne se borne pas à reproduire de substan-

tiels extraits de la brochure de M. Cole, elle publie en outre un article que M. Cole a écrit exprès pour elle. Dans cet article, l'auteur juge la politique de Giuseppe Saragat et du socialisme français « radicalement erronée et politiquement futile ». Il condamne l'action du socialisme pour l'unification européenne et son attachement au bloc occidental, après quoi il déclare :

« J'ai confiance que, dans un proche avenir, la nouvelle « ligne » de Moscou leur [aux socialistes et aux communistes] permettra de s'entendre sur ces bases [contre l'unification européenne et contre le bloc occidental], même si, pour y aboutir, les socialistes doivent éliminer leurs dirigeants de droite les plus intraitables. »

Ce qui veut dire que M. Cole envisage froidement une scission socialiste au nom de l'unité socialo-communiste. Ecoutons-le encore (c'est nous qui soulignons) :

« L'épithète de totalitarisme est employée indistinctement contre les socialistes démocrates, contre les fascistes, contre les nazis, contre les stalinien, et pourtant certains socialistes sont assez stupides pour en abuser et pour la faire leur, alors qu'ils devraient savoir qu'il existe une différence radicale, non seulement entre la planification socialiste démocratique et le stalinisme, mais encore entre le fascisme et le nazisme, d'une part, et le régime stalinien, même sous ses pires aspects, d'autre part... Il est absolument faux d'identifier la grande Révolution Russe avec les inconvénients qui ont pu se produire au cours de son développement... »

Auteur de romans policiers d'ailleurs fort cotés, M. Cole ne pourchasse le crime que dans ses romans; il l'absout et le justifie — ce ne sont que des « inconvénients »! — dans ses écrits politiques s'il est perpétré par les stalinien. Nous avons l'impression que M. Cole retarde quelque peu... même sur Khrouchtchev, qui répudie au moins « les pires aspects » du stalinisme.

M. Cole n'est pas isolé dans le mouvement socialiste. Il est le leader spirituel d'un Comité international d'études socialistes, dont font partie M. E. Labrousse en France et le nennien Lelio Bassi en Italie. L'enthousiasme avec lequel *Mondo Operaio* a ouvert ses colonnes à la prose dont on vient de lire quelques échantillons montre dans quel esprit une fraction au moins du parti de M. Pietro Nenni a mené les pourparlers avec les socialistes démocrates italiens.

Mais, la vraie question est ailleurs. Contrairement à M. Nenni, M. Cole n'est ni politicien, ni manœuvrier. Ce qu'il écrit procède d'un ensemble de convictions sincères, communes à de nombreux socialistes et dont il importe d'analyser les origines. S'il est facile de percer à jour les

(1) Le présent « dégel » dans les pays du glacié révèle deux choses : 1° il est imposé aux dirigeants par la pression populaire; 2° cette pression, ne s'étant certainement pas manifestée du jour au lendemain, a été sans aucun doute perceptible à Moscou bien avant que l'Occident s'en rendît compte.

(2) Une mouture plus détaillée de cette étude parut en été dernier sous forme de brochure : *World Socialism Restated* (éd. « New Statesman and Nation »).

mobiles de ceux qui tirent les ficelles, il est moins aisé, et pourtant indispensable, de savoir *pourquoi les autres se laissent manœuvrer.*

Illusions à détruire

Maints socialistes ont conservé jusqu'à nos jours la nostalgie de l'unité ouvrière, détruite par le Komintern en 1919-1921. Jusqu'il y a peu de temps, ces nostalgiques avaient fait leur deuil (du moins dans l'immédiat) de l'unité perdue, les circonstances, les crimes de Staline aidant, la leur faisant apparaître comme irréalisable. La « déstalinisation » a ravivé leurs espérances, les affirmations de Khrouchtchev et de Mikoiian en février 1956 sur la différence des méthodes pouvant conduire au socialisme leur ont rappelé la vieille formule chère à Otto Bauer : « Seules les méthodes nous divisent, le but est le même ». Les hommes de Moscou semblent faire des concessions (3), ils admettent que les différents pays puissent s'acheminer vers le socialisme par des voies différentes : les obstacles à l'unité semblent désormais s'évanouir, et le courant unitaire se renforce dans le mouvement socialiste — c'est exactement ce que les hommes de Moscou avaient escompté.

Mais les choses ne sont pas telles que les croient les nostalgiques de l'unité. La formule : « Seules les méthodes diffèrent, le but est le même » apparaît sous un tout autre jour trente ans après son lancement. Le système soviétique se présente aujourd'hui comme l'incarnation de la réaction absolue, de l'esclavage d'Etat, de l'oppression la plus féroce, du niveau de vie le plus déprimé, de l'exploitation la plus inhumaine. Il n'y a pas que les méthodes qui diffèrent, le but lui-même est différent, *voire opposé*. La réalité soviétique fait ressortir l'incompatibilité totale entre les objectifs du socialisme démocratique et ce qu'on a coutume d'appeler « le socialisme » derrière le rideau de fer. Il n'y a plus rien de commun entre la branche socialiste et la branche communiste du mouvement ouvrier : *ni le but ni les méthodes.*

Au moment de la scission de 1919-1921, les deux branches en instance de divorce se rattachaient à un tronc idéologique commun, à tout le patrimoine doctrinal du socialisme du XIX^e siècle, enrichi par les penseurs socialistes des trois premiers lustres du XX^e siècle. Compagnons d'armes depuis de longues années, les hommes qui se séparèrent alors conservèrent les uns pour les autres, en dépit de la véhémence des débats, de l'estime, voire une certaine affection. La plupart des uns et des autres se refusaient à croire la séparation définitive — le mouvement socialiste du passé avait connu maints schismes dont aucun ne fut durable (à part la sécession des anarchistes à la fin du XIX^e siècle).

A l'heure présente, la situation est radicalement différente de celle d'il y a trente-sept ans : tous les liens sont coupés, les liens doctrinaux autant que les liens personnels. Des générations nouvelles ont succédé à celles qui vécurent la scission. Les dirigeants des deux branches que les utopistes voudraient unifier n'ont jamais été des compagnons d'armes, ils se sont toujours affrontés en adversaires, voire — il faut bien le dire — *en ennemis*. Le terme n'est pas trop fort quand on songe que les chefs de la branche communiste se sont faits les bourreaux des dirigeants et des militants socialistes partout où ils en eurent la possibilité. Toute l'histoire récente, depuis la fin de la guerre, en fournit d'innombrables exemples dans tous les pays tombés sous le knout de Moscou. Quel socialiste pourrait aujourd'hui ren-

contrer un chef communiste proposant l'unité sans lui demander : Que comptez-vous faire de nous quand vous détiendrez les postes-clés du pouvoir ?

Les hommes avec qui M. Cole voudrait faire l'unité ont les mains rouges du sang d'innombrables socialistes, et ils n'ont même pas promis, jusqu'ici, qu'ils s'abstiendraient dorénavant d'assassiner des socialistes. Les récentes réhabilitations *post mortem* ne comportent aucune promesse pour l'avenir. Ils ont simplement déclaré qu'ils admettaient des méthodes différentes pour accéder au pouvoir ; ils n'ont fait aucune concession quant au monolithisme de ce pouvoir et au système du parti unique. Il eût mieux valu que M. Cole se bornât à nous entretenir des crimes imaginaires de ses romans, au lieu de donner aux socialistes des conseils sur la conduite à tenir en face des *criminels authentiques* du camp communiste (4).

La doctrine et les générations

Sur le plan de la doctrine, la rupture est tout aussi absolue et irrémédiable. S'instruisant de l'expérience et placé en face de responsabilités gouvernementales variées, le socialisme démocratique d'aujourd'hui s'est graduellement écarté des dogmes de son adolescence. Il s'efforce de voir la réalité telle qu'elle est et d'y conformer son action (5). Les chefs communistes, au contraire, restent prisonniers des dogmes qui furent à la base de la scission d'il y a trente-sept ans et auxquels ils en ont ajouté quelques autres. S'ils en liquident certains aujourd'hui, les abandonnent-ils pour toujours ?

Les hommes avec qui M. Cole voudrait faire l'unité à l'heure actuelle ont une tout autre mentalité et professent une tout autre doctrine que ceux qui firent la scission de 1919-1921. Au cours de cette longue période, les partis communistes se sont peu à peu vidés des éléments doctrinaux socialistes issus du tronc commun d'avant la scission. Les exclusions et les départs volontaires, s'accompagnant d'excommunications doctrinales, finirent par réduire l'idéologie et par rétrécir l'horizon de la III^e Internationale au seul « léninisme », proclamé religion officielle par le V^e Congrès du Komintern en juin 1924. Les dirigeants de la première période (jusqu'à l'accession de Staline au pouvoir sans partage) sont, ou exclus, ou partis, ou assassinés, ou morts de mort naturelle — à l'exception de MM. Cachin, Pieck, Togliatti, Terracini, Zapotocky.

Dans leur immense majorité, les chefs communistes actuels n'ont accédé à des fonctions responsables que par Staline *regnante*. Ils n'ont connu le marxisme que par Lénine, donc déjà sensiblement déformé, et la plupart d'entre eux ne connaissent les idées de Lénine que par Staline... ce qui est tout dire. Ils n'ont aucune idée, aucune notion tant soit peu précise, de ce qu'est le socialisme démocratique, de ce qu'il était du temps de la scission, de ce qu'il est devenu depuis. Les socialistes du genre de M. Cole risquent de ne trouver aucun « interlocuteur valable » de l'autre côté de la barricade : ni les idées, ni la

(3) Quant au sérieux de ces « concessions », cf. notre étude « Doctrine à usage externe » (n° 149 de *Est & Ouest*).

(4) En parlant de *criminels authentiques*, nous ne risquons plus, aujourd'hui, d'encourir les foudres de la faune crypto, puisque les dirigeants de là-bas parlent eux-mêmes des crimes des Farkas, Rakosi et... Staline.

(5) Les critiques que nous aurions personnellement à formuler à l'égard de cette action n'ont rien à voir avec le sujet de cette étude.

signification des mots ne sont plus les mêmes, socialistes et communistes ne parlent plus le même langage, et l'entente n'est possible que si les socialistes se convertissent aux idées et à la terminologie communistes.

Rien n'illustre mieux cette barrière infranchissable que l'évolution yougoslave. Pendant les premiers mois du conflit, Tito en appela de Staline mal informé à Staline mieux informé (6); Staline restant inflexible, Tito en appela ensuite de Staline à Lénine; le Lénine tel que Tito avait appris à l'interpréter par les soins de Staline ne lui donnant pas satisfaction, il en appela du Lénine commenté par Staline au Lénine original (7); quelques velléités se firent jour, enfin, de sortir du cadre du léninisme et de glaner çà et là quelques idées de Rosa Luxembourg, représentante de la pensée révolutionnaire occidentale. Mais c'est là que les tentatives de rénovation titiste tournèrent court : adversaire acharnée de la dictature d'un seul parti et à plus forte raison de la suppression de la démocratie au sein même du parti régnant, Rosa Luxembourg ne put être d'aucune utilité pour un régime reposant sur le parti unique et le monolithisme, que nul n'a le droit de mettre en cause.

Le terme de la « démocratisation » yougoslave : l'excommunication de Djilas et Dedijer coupables d'avoir réclamé la liberté de discussion, marque la limite extrême que les hommes au pouvoir ne peuvent franchir sur le chemin de la déstalinisation, que ce soit en Yougoslavie, en U.R.S.S. ou ailleurs. Ils ne peuvent la franchir à moins de saper eux-mêmes les fondements de leur pouvoir. Au delà de cette limite, la déstalinisation ne pourra se poursuivre que sous une pression s'exerçant *directement* de bas en haut.

La « direction collégiale » il y a trente ans et aujourd'hui

La limite que nous venons d'indiquer s'oppose également à l'évolution, en U.R.S.S., de la « direction collégiale » présente vers une démocratie tant soit peu réelle, ne serait-ce qu'à l'intérieur du Parti. Après avoir liquidé Béria, maître monocéphale de toutes les polices, les successeurs débarrassés du cauchemar ont contracté, sous le titre prometteur de la « direction collégiale », une assurance mutuelle contre l'assassinat. Ils veulent, désormais, pouvoir régler leurs désaccords sans risques majeurs, et ce sentiment de sécurité est indispensable aussi à tous les agents, tant de direction que d'exécution, de l'économie, de l'administration et du Parti, qui est loin de vouloir renoncer à son rôle dominant. La crainte permanente avait paralysé toutes les initiatives et fait reculer chacun devant la moindre responsabilité. Les successeurs espèrent que l'atmosphère détendue permettra à tous les rouages engourdis de fonctionner un peu plus efficacement.

Pour mieux se rendre compte de ce que signifie la « direction collégiale » et de ce qui peut en sortir, il ne nous paraît pas inutile de faire un parallèle avec la direction collégiale d'il y a une trentaine d'années, celle qui s'instaura après la mort de Lénine. Il va de soi qu'une telle comparaison ne sera valable que si, en plus des analogies, elle recherche également les différences.

Dans toute collectivité humaine, il y eut, il y a et il y aura toujours des groupes d'affinité qui s'affrontent pour faire valoir ou prévaloir leurs intérêts et leurs points de vue. Leurs différends sont arbitrés en démocratie par le corps électoral, en dictature par un chef dont l'autorité

peut être morale ou policière — bien souvent, elle tient des deux à la fois. La disparition de Lénine, en janvier 1924, priva les fractions rivales de l'arbitre reconnu, et leurs rivalités, jusque-là contenues, éclatèrent brutalement en ébranlant les assises mêmes du système. On aurait tort de s'imaginer que seule la soif du pouvoir les animait (Staline était probablement le seul à tenir au pouvoir pour le pouvoir); les successeurs de Lénine s'opposèrent les uns aux autres quant aux remèdes à trouver dans la situation difficile où se débattait la Russie d'alors, la crise de la N.E.P. s'aggravant de mois en mois. Chaque fraction croyait sincèrement que ses remèdes à elle étaient les seuls efficaces. Mais leur insinuerie se manifesta déjà sur le plan de la doctrine : les vieux bolcheviks inventèrent de toutes pièces l'épouvantail du « trotskisme » pour lui opposer un « léninisme » tout aussi factice, auquel Trotski feignit de se rallier en surenchérissant sur le « léninisme » de ses adversaires.

Cette lutte des clans et des cliques, une véritable bataille de tous contre tous, se poursuivit pendant plusieurs années en donnant lieu à des coalitions et des alliances sans cesse changeantes. C'est de cette époque que date le terme (et la chose) de « bloc sans principes », dont on qualifia la réconciliation entre Trotski et Zinoviev-Kamenev (1926) — mais toute l'évolution ultérieure ne fut qu'une succession de « blocs sans principes ». Chacun des clans rivaux disposait de bastions solides : Trotski de l'armée (dont il renonça à se servir), Zinoviev de toute l'organisation (Parti, soviets, administration) de Léninegrad, Kamenev de toute l'organisation de Moscou, Staline de l'appareil central du parti.

La direction collégiale d'aujourd'hui se présente sous des traits semblables. Staline disparu, les clans qui se combattaient déjà de son vivant se trouvent privés de leur arbitre. Leur lutte de tous contre tous pour l'obtention des faveurs du despote s'est muée en une lutte pour l'exercice direct du pouvoir. Ces ambitions et aspirations personnelles se conjuguent évidemment avec des propositions relatives aux mesures à prendre en politique économique, en politique extérieure, en politique intérieure (jusqu'à quel point peut-on, doit-on faire des concessions à l'incontestable mécontentement de la population?) dans une situation extrêmement précaire. Des « blocs sans principes » se constituent et se scindent dans cette lutte de tous contre tous — ce fait est aujourd'hui acquis, mais il serait téméraire de dire, faute d'informations précises, qui est aujourd'hui l'allié de qui, et qui sera demain — aux yeux de qui? — le premier ennemi à abattre.

Les luttes de clans au sein de la « direction collégiale » introduisent des éléments de désagrégation dans le Parti

La situation ressemble donc à plus d'un point de vue à celle consécutive à la mort de Lénine. Mais il y a aussi des différences, dont nous ne retiendrons que deux, qui nous paraissent essentielles.

La première a trait à l'envergure des hommes. Les successeurs de Lénine étaient d'un autre format intellectuel que les fantoches de l'actuelle

(6) Les lettres adressées par Tito à Staline en témoignent.

(7) C'est ainsi que Tito et son aréopage découvrirent sur le tard que l'appel au capital étranger n'était pas un crime de lèse-léninisme puisque Lénine l'avait envisagé pour la Russie au début de la N.E.P.

« direction collégiale ». Qu'on veuille bien comparer les discours prononcés au XX^e Congrès avec les discours *et les écrits* (les successeurs de Staline n'ont jamais rien publié qui ait retenu l'attention de qui que ce soit!) des Trotski, Boukharine, Zinoviev, Préobrajenski — et nous en passons. On aurait évidemment tort de s'en étonner : Staline ayant fait assassiner tous ceux qui étaient susceptibles de lui porter ombrage, les survivants des grandes purges, actuellement au pouvoir, ne doivent leur survie qu'à leur indigence intellectuelle. Il en est d'ailleurs de même chez les communistes occidentaux, où seuls surnagent les indigents (comment M. Togliatti, le seul homme intelligent de toute l'équipe, a-t-il pu échapper à la main meurtrière de Staline?... Nous nous le demandons en vain).

La seconde différence réside dans les positions de force que les clans en compétition se sont assurées. Les chefs des fractions d'il y a trente ans s'appuyaient essentiellement, sinon exclusivement, sur les organisations du Parti (Moscou, Leningrad, l'appareil central, l'appareil communiste de l'armée). Les chefs des clans

actuels s'appuient chacun sur un appareil constitué qui déborde largement le Parti et qui peut même, le cas échéant, s'opposer à l'appareil du Parti. Il y a, en face de l'appareil du Parti, ceux de l'administration, de l'économie en général, de l'industrie, de l'agriculture, de l'armée, des polices, peut-être aussi celui des syndicats, ce dernier pouvant, à l'occasion, jouer un rôle assez inattendu. Ce n'est pas une vue de l'esprit : jusqu'à la mort de Staline, la *Pravda* et les *Izvestia* dénoncèrent régulièrement et inlassablement la rivalité de ces appareils empiétant sans cesse les uns sur les autres. Depuis la mort de Staline, la presse n'en parle plus guère, les successeurs ne tenant pas trop à ce que cela se sache, et c'est ce silence soudain qui est significatif.

Les luttes au sein de la « direction collégiale » introduisent ainsi dans le parti des éléments de discorde et de désagrégation *extérieure au Parti*. La submersion du parti régnant par des forces extérieures a commencé. Il est douteux que le célèbre « monolithisme » puisse y résister à la longue.

LUCIEN LAURAT.

POST-SCRIPTUM

Le socialisme démocratique en accueillant les « déconvertis » du communisme ne doit pas se laisser contaminer par l'irréelle idéologie « gauchiste »

En raison du décalage qui se produit tous les ans après les vacances, cet article, achevé le 17 octobre, ne peut paraître que dans le présent numéro. Les événements se sont précipités depuis : le 21 octobre, Gomulka l'emportait en Pologne et obtenait peu après le renvoi de Rokossowski; le 24 octobre, les Hongrois prenaient les armes. L'incoercible glissement en Pologne et la poignante tragédie hongroise confirment ce que nous disions dans cette étude sur la limite à la déstalinisation que représente la nécessité, pour les dirigeants, de maintenir le système du parti unique :

« *Au delà de cette limite, écrivions-nous, la déstalinisation ne pourra se poursuivre que sous une pression s'exerçant directement de bas en haut.* »

Fort de la pression *indirecte*, consécutive à l'émotion suscitée par les procès de Poznan, Gomulka put obtenir certaines concessions *dans le cadre du système*. En Hongrie, la pression *directe* de bas en haut *fit éclater ce cadre*; ce fut la renaissance des autres partis et la promesse d'élections libres. L'épreuve de force, devenue ainsi inéluctable, s'est terminée — très temporairement — par le triomphe du Kremlin. La solidarité de Tito avec les bourreaux apporte une confirmation supplémentaire à notre diagnostic : Tito sait mieux que maints Occidentaux aveugles ce qui l'attendrait s'il accordait à d'autres partis le droit d'exister et de se mesurer avec le sien dans une campagne électorale à l'occidentale.

Quant au socialisme occidental, le séisme hongrois y a produit un effet assez comparable à celui observé après le pacte Staline-Hitler : des illusions se dissipent, et certains qui, voici peu de mois encore, estimaient que la démocratie coulait à pleins bords chez Mao-Tsé-Toung et ailleurs, tiennent maintenant un autre langage, même à Wagram et à l'Ambassade soviétique. Ils se rendent compte qu'ils ne trouvent plus d'interlocuteurs valables, et M. G.D.H. Cole sera bientôt seul à en chercher parmi les bourreaux et leurs supporters occidentaux.

Dans les pays occidentaux où des partis communistes, jusqu'ici très forts, risquent de voir passer une fraction notable de leurs troupes aux partis socialistes, ceux-ci auraient cependant tort de ne pas prendre certaines précautions indispensables, car les nouvelles recrues, abruties pendant des années par la propagande stalinienne, ignorant tout du socialisme démocratique, pourraient y faire des ravages inattendus et pourtant faciles à prévoir. Le socialisme français et italien — c'est à la France et à l'Italie que nous pensons avant tout — est-il outillé pour les assimiler, c'est-à-dire pour les éduquer et leur inculquer le culte de la démocratie avant qu'elles aient eu le temps de le contaminer de leur propre idéologie « gauchiste », irréelle, datant d'un autre âge ?

Nous parlons dans cette étude de M. Pietro Nenni, une fois de plus « déconverti » et dégoûté de son propre prix Staline. Tout laisse prévoir, à moins d'un miracle de dernière heure, que M. Nenni jouera un rôle important dans un Parti socialiste italien bientôt unifié. On pourra s'en réjouir ou le déplorer — il en sera ainsi, inexorablement. Les socialistes démocrates italiens auraient tort de se départir d'une indispensable vigilance. Rappelons-leur — mais certains d'entre eux le savent aussi bien que nous — qu'au lendemain du pacte Staline-Hitler, Nenni, abandonnant sa fonction dans le P.S.I. émigré, eut l'honnêteté de reconnaître qu'il s'était trompé (*Nuovo Avanti*, sept. 1939), geste qui l'honore. Ce qui n'empêcha point M. Nenni et ses amis français de se réacoquiner peu de temps après avec les staliniens. A-t-il définitivement compris aujourd'hui ? Seul l'avenir pourra le dire...

Les événements viennent de démontrer pratiquement les limites de la déstalinisation. Mais les pièges de la déstalinisation restent tendus, et ils menacent avant tout le socialisme démocratique en général, et le socialisme de France et d'Italie en particulier. Les illusions de G.D.H. Cole ont la vie dure.

L. L.

Ayant vécu huit ans en Chine une Française raconte...

CELLE qui parle n'est pas une « déléguée » en tournée politico-touristique comme on en a tant entendu ces derniers temps, mais une Française qui a vécu huit ans en Chine, mariée à un Chinois et mère de quatre enfants. Le Gouvernement de Mao Tsé Toung vient de l'expulser de Chine sans donner à son mari et à trois de ses jeunes enfants l'autorisation de la suivre. On ne l'a laissée emmener que son dernier-né.

Ces expulsions barbares sont actuellement imposées sur tout le territoire chinois aux femmes d'origine étrangère, car le mariage avec un Chinois et les maternités renouvelées qui, sous Tchang Kai Chek, permettaient à une femme d'acquérir la nationalité de son mari, ne semblent plus suffisants aux yeux de Mao Tsé Toung pour conférer l'honneur de la nationalité « chinoise populaire ». On n'autorise pas ces mères à demeurer en Chine, mais on ne permet pas à leurs enfants de les accompagner dans leur exil. C'est sur l'amoncellement de tels actes d'inhumanité qu'on bâtit, paraît-il, une société idéale.

Violette K..., de retour en France depuis quelques mois, arrachée à son foyer et à ses petits, est venue me trouver. Son premier geste est de me tendre une photographie de ses enfants. Quatre petites têtes aux yeux bridés sont tapies comme des poussins autour de leur mère. C'est Violette, mais décharnée et paraissant quinze ans de plus qu'au naturel. Je m'étonne.

— Ce sont les privations que nous impose le nouveau régime, me dit-elle laconiquement.

Je regarde à nouveau Violette, puis la photographie. Le contraste est éloquent. Son visage est maintenant rempli et reposé. C'est le miracle accompli depuis qu'elle mange à sa faim. Elle sort de son sac des lettres envoyées par deux mères françaises. Elles aussi sont désespérées par l'obligation qui leur est faite d'abandonner leurs enfants. Voici ce que l'une d'elles lui écrit :

« On veut m'expulser, mais comme on ne m'accorde pas mes enfants, je refuse de partir. J'ai dit aux Commissaires que depuis neuf ans que je suis en Chine, jamais je n'ai fait une chose mal et qu'on n'avait pas le droit de me faire partir sans mes enfants, qu'ils étaient encore jeunes et avaient besoin de moi... Lorsque vous retourneriez à Paris, je vous demande d'aller voir le parrain de ma fille Claudine, qui habite 18, rue... Vous lui donnerez des nouvelles de la pauvre malheureuse Chine et lui direz comment nous y vivons. »

Violette K... travaille maintenant comme femme de chambre dans un hôtel parisien. Elle ignore tout de la politique, jusqu'à la terminologie la plus courante, car elle a toujours mené une vie de paysanne dans un coin reculé de la province du Tché-kiang, à cinq jours de voyage de Shanghai. Son activité s'est bornée aux travaux domestiques, aux soins donnés à ses enfants, au tissage du coton; celle de son mari à la culture du riz et des patates douces. Ni l'un, ni l'autre, je le répète, n'ont la moindre éducation politique. Violette K... ignore les raisons de la calamité qui s'est abattue sur son foyer uni. En fait, le nouveau régime s'est livré à une propagande si men-

songère contre les démocraties européennes qu'il préfère se débarrasser de témoins étrangers. Une Française, même perdue dans la campagne, même la plus simple, peut tout de même dire à son entourage qu'il n'est pas vrai que l'on meurt de faim en France ou que les ouvriers sont frappés par leurs patrons. Ces démentis en chair et en os que chaque étranger constitue aux assertions délirantes du nouveau régime le gênent. C'est pourquoi Violette K... fut expulsée. Il faut que des mères et des enfants expient pour les falsifications de Mao.

— Le nouveau régime vous impose des privations, m'avez-vous dit. Quelles sont-elles exactement?

— Les Agents (c'est le terme dont très symptomatiquement Violette désigne tous les services gouvernementaux) nous prennent tout ce qu'on produit. Ils ne nous laissent que 150 kilogs de pommes de terre sèches et 150 kilogs de riz non décortiqué par an et par personne. Ils nous réquisitionnent tout le surplus, c'est pourquoi on ne peut plus manger tous les jours à sa faim. Et puis, pour avoir le droit de tuer un cochon, il faut désormais payer une lourde taxe. De plus, comme on nous réquisitionne tout, il ne nous reste pas assez de nourriture pour engraisser les cochons, et le peu que nous pouvons élever doit être vendu pour acheter du sel et des vêtements. Cela fait que nous mangeons très rarement de la viande.

— Mais votre vie n'était-elle pas aussi dure sous l'ancien régime?

— Sous l'ancien régime, certes, il fallait travailler dur pour vivre, mais on vivait. Il y avait des années bonnes. Maintenant, elles sont toutes mauvaises. D'abord, on n'avait pas de taxes à payer pour abattre des cochons; ensuite, on ne nous réquisitionnait pas tout à des prix dérisoires et on pouvait vendre ce que l'on voulait sur le marché. Enfin, on avait le droit de filer soi-même son coton et on pouvait faire de bons vêtements chauds pour les enfants. Aujourd'hui, le coton est rationné. On ne peut en obtenir qu'un kilo par personne, ce qui fait que nous devons acheter le linge de maison et les vêtements en confection. C'est très cher, et je ne sais de quelle matière ils sont faits, mais les enfants ont froid l'hiver et les vêtements s'usent très vite...

[Je songe aux innombrables plaintes sur l'excécrable qualité des articles manufacturés qui émaillent la presse chinoise populaire, plaintes qui corroborent les dires de Violette. Et je pense aussi qu'on est mal renseigné par les « délégués » qui se bornent à rapporter, sans aucun esprit critique, ce que les interprètes policiers de Mao leur racontent.]

— Alors, il faut tuer un cochon pour acheter de nouveau de quoi vêtir les enfants, et il ne nous reste plus de viande pour mettre sur la table. Quand on en mange 200 grammes par mois, c'est beau.

— Mais, au moins, avez-vous du lait, du fromage, du beurre?

— La seule vache qu'on ait, c'est pour travailler aux champs. En Chine, on n'a pas coutume de manger de laitages.

[J'apprends, à ma grande stupéfaction, que les en-

fants de Violette n'ont jamais absorbé un gramme de laitage de leur vie. Toutefois, il en était de même sous l'ancien régime, me précise mon interlocutrice.]

— Mais, si vous n'avez plus ni viande, ni graisse, et que vous n'avez jamais eu de laitages, que vous reste-t-il donc à manger?

— Du riz, des patates douces, quelques légumes. Si encore on en avait suffisamment! Le plus difficile, c'est de se procurer du sel.

— Du sel?

— Oui, les paysans chinois sont grands consommateurs de sel, car il est nécessaire à la conservation des aliments. Mais les « agents » ont mis dessus un impôt si lourd que ce sel nous coûte bien des journées de labeur.

— En somme, pour faire rentrer l'argent dans son trésor, Mao en est revenu, au xx^e siècle, à rétablir en Chine l'impôt de la gabelle. Mais, en dehors de ces réquisitions et de ces taxes, dans ce coin de Chine reculé et montagneux, au moins le pouvoir central ne vous tracasse-t-il pas avec sa propagande forcenée et ses inquisitions de l'âme, comme il le fait dans les grands centres?

— Que dites-vous là! S'il y a un domaine où les choses ont changé par rapport à l'ancien régime, c'est bien celui de notre liberté. Avant, jamais on ne m'aurait expulsée ni séparée de mes enfants. De plus, nous pouvions voyager librement dans toute la Chine, tandis qu'aujourd'hui on ne peut pas se déplacer à plus de cinquante kilomètres à la ronde. Pour aller plus loin, il faut un visa. Ça dure des semaines, les agents vous posent des tas de questions et, finalement, ils ne vous le donnent pas. Mais on est devenu suspect. Alors, on préfère se tenir tranquille et ne rien demander.

Le règne de la terreur

— Mao a donc introduit en Chine communiste les passeports intérieurs qui existaient dans la Russie tsariste, que la révolution démocratique de février 1917 avait supprimés « comme un vestige du plus rétrograde des régimes policiers », et que la dictature de Staline avait rétablis avec empressement?

— Je ne savais pas ça, me dit Violette. Mais les agents ont aussi institué des cours politiques auxquels chacun est tenu d'assister au moins deux fois par semaine l'hiver, quand les travaux des champs nous laissent des loisirs. Des cours politiques à nos âges! Vous imaginez si on n'a pas mieux à faire! Nos enfants aussi sont soumis dans les écoles à une propagande politique intensive et les parents n'osent plus causer librement devant eux. D'ailleurs, tout le monde parle maintenant à voix basse, car « les murs ont des oreilles ». Lorsqu'on ne prend pas de précautions, les propos sont aussitôt répétés et on risque d'être convoqué au Commissariat. On peut en être quitte pour une séance de morigénération, mais on peut aussi bien être envoyé en prison ou dans un camp de concentration. Ainsi, il y a beaucoup de rappelés sous les drapeaux, mais si les mères s'avisent de se lamenter, elles sont

immédiatement rangées dans la catégorie des contre-révolutionnaires et elles sont bonnes pour la prison.

Et Violette me raconte dans le détail la mésaventure d'un voisin trop bavard.

— Faisant allusion au désespoir d'une mère dont les deux fils venaient d'être appelés sous les drapeaux, il dit à sa femme : « Qu'elle garde ses larmes pour plus tard, quand elle recevra le faire-part de leur décès. » Quelqu'un écoutait sans doute derrière la porte, car il avait tenu ces propos dans sa maison. Le malheureux fut convoqué au Commissariat. Il commença par nier le fait. Les interrogatoires se succédèrent des jours et des jours jusqu'à ce qu'il finit par avouer. Il fut envoyé dans un camp et on ne le revit jamais.

— Mais cette terreur existe-t-elle sur toute l'étendue de la Chine?

— Je ne le sais pas. Je ne lis pas les journaux et je ne peux vous raconter que ce que j'ai vu dans ma région. Quand le nouveau régime a été instauré, il y a eu beaucoup de fusillés et de déportés. Maintenant, il y en a moins, mais on a beaucoup plus peur.

— Comment ça?

— Bien sûr. Car, au début, on nous disait que ce serait seulement les citoyens des catégories 1 et 2 qui seraient châtiés...

— Les catégories 1 et 2?

— Mais oui, vous ne savez pas que les « Agents » nous ont divisés en cinq catégories : les capitalistes oisifs, les capitalistes travailleurs, les aisés, les pauvres et les indigents. Je vous disais donc que d'abord on nous a raconté que seules les personnes des deux premières catégories seraient punies. Alors, comme il s'agissait des riches, on a pensé que c'était bien leur tour et on ne s'est pas inquiété. Ainsi, quand mon mari et moi sommes retournés il y a huit ans en Chine, nous avions emporté de petites économies (vingt mille francs) et les avions mises à la banque. Mais, à cause de la révolution, cet argent n'a plus rien valu. Eh bien! combien de fois mon mari ne m'a-t-il pas répété : « Heureusement qu'on a perdu nos économies. Ils nous auraient mis dans la catégorie des capitalistes travailleurs et on aurait été liquidés. »

« Par la suite, continua Violette, pour un oui ou pour un non, parce qu'on n'avait pas payé une taxe, ou pas fait une déclaration, ou pas assisté aux réunions, ou qu'on avait parlé contre les agents, ou même pour une cause qu'on ignorait, un citoyen de la troisième, de la quatrième ou de la cinquième catégorie pouvait être appelé au Commissariat, interrogé sans fin, puis expédié dans un camp. Alors, on s'est mis à avoir tous peur, car on comprit que même pauvre on n'avait plus de sécurité, ni pour soi, ni pour les siens, et cela met les nerfs par terre! Maintenant on a toujours peur. On a peur que les agents vous inscrivent, pour un rien, dans une des quatre classes de paysans contre-révolutionnaires.

— Les quatre classes de paysans contre-révolutionnaires?

— Mais oui, ils ont tout divisé en classes : les gens, les choses, et les paysans, là-bas, disent que bientôt ils sous-classeront aussi les cochons! Par exemple, dans les cours politiques, on nous apprend qu'il y a les cinq combats de classes, les trois phases d'une tactique, les trois antis qui visent les fonctionnaires, les cinq antis qui s'en prennent aux commerçants, les cinq anti-antis qui concernent les bureaucrates ayant fait trop d'excès de zèle dans des campagnes anti-

**APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI**

— Pouvez-vous me donner plus de précision sur tous ces antis ?

— Si vous croyez que j'ai jamais pu me les mettre dans la tête. Moi, tout ce que je savais, c'est que j'avais quatre gosses à nourrir, et c'était le seul chiffre qui m'intéressait.

[Comme je suis femme, donc curieuse, je me suis renseignée à une source plus experte, et j'ai appris, en effet, que dans les journaux aussi bien que dans la paperasserie bureaucratique, les communistes chinois ont pris l'habitude de se référer à chaque citoyen révolutionnaire ou contre-révolutionnaire, riche ou pauvre, intellectuel ou manuel, puissant ou misérable, par un numéro d'ordre qui lui est affecté dans un sous-sous-groupe. C'est une réminiscence du mandarinisme chinois, avec la différence que les divisions en catégories, dans le bon vieux temps, n'impliquaient pas la déportation ou la mort.]

La jeunesse abusée, soutien du régime

— D'après ce que vous me rapportez, je constate que les adultes, pauvres comme riches, semblent mécontents du régime. Mais sur quelles forces repose-t-il donc ?

— Surtout sur les jeunes. Les jeunes sont souvent enthousiastes pour le nouveau régime. Ils sont sous la pression de la propagande et croient tout ce qu'on leur raconte, car ils ne peuvent pas comparer. On leur dit qu'avant, la misère était bien plus grande, ce qui est faux, mais ils le croient. On leur fait des promesses et ils n'ont pas l'habitude de savoir ce que valent les promesses des Messieurs du Gouvernement. Les agents leur disent que dans quinze ans, ils auront des crèches, des hôpitaux, la plus grande industrie du monde, des chemins de fer. On se demande bien à quoi ça leur servira d'avoir des chemins de fer puisqu'on n'a pas le droit de se déplacer ! Alors, les jeunes, ils sont fiers. D'ailleurs, la plupart des « agents » sont des jeunes, alors ils peuvent être contents du régime. Mais les autres ? Toutefois, certains jeunes se détachent déjà. Ainsi, mon fils, qui a treize ans, était favorable au régime communiste car il avait la tête montée à l'école; eh bien ! il commençait à lui devenir hostile quand j'ai quitté la Chine. Et ce n'était pas parce qu'il m'entendait me plaindre — j'aurais eu bien trop peur de le faire devant un enfant — mais simplement parce qu'il commen-

çait à se rendre compte avec ses propres yeux des difficultés que nous avions, son père et moi, à subvenir à ses besoins et à ceux de ses petits frères et sœurs.

— En quoi consiste l'enseignement qui vous est dispensé dans les écoles politiques pour adultes ?

— D'abord, à nous expliquer ce qu'est le communisme et le marxisme. Ensuite, à nous enseigner que la Chine et l'Union Soviétique sont sœurs et à nous vanter les mérites des grands chefs de l'Union Soviétique et de la Chine communiste. Aussi, à nous faire le tableau doré de la vie qu'on aura dans quinze ans. Dans ces réunions, il y a toujours un immense drapeau rouge portant la faucille et le marteau, ainsi qu'une étoile à cinq branches. Les paysans chinois se disent entre eux ironiquement : « Ce n'est plus la Chine, ici, mais la Russie; on ne voit plus jamais le drapeau chinois. » Sur tous les murs, il y a des photographies géantes de Mao Tsé Toung, de Khrouchtchev et des autres chefs.

— Et ces scènes d'auto-accusations publiques, en avez-vous vu de vos yeux ?

— Je n'oublierai jamais la première à laquelle je fus obligée d'assister, comme tout le village d'ailleurs. Trois hommes du village, l'un qui revenait de purger sa peine dans un camp de concentration, le propre cousin de mon mari, et son père, âgé de quatre-vingts ans, furent contraints de comparaître en public pour faire leur *mea culpa* dans les conditions que voici. Tous trois, debout sur une estrade, les mains le long du corps, la tête baissée, face à tous les gens du village, mais séparés d'eux par une ligne d'agents fusils à la main, durent, l'un après l'autre, raconter les moindres détails de leur vie en se chargeant de toutes les fautes qu'ils avaient pu commettre depuis leur naissance, en se traitant de misérables, indignes du régime et du peuple. La famille de ces malheureux dut obligatoirement assister au déchirement de leur propre fils, frère ou père. La même scène avec les mêmes personnages se répéta six fois en deux mois. Puis, ce fut le tour à d'autres. Puis à d'autres encore. C'était bouleversant. Si j'avais dû être à leur place, conclut-elle, je serais morte de peur et de honte. »

SUZANNE LABIN.

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS 8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Jacob Arbenz, agent de Moscou

ON connaît le rôle sinistre en Europe orientale des agents soviétiques camouflés sous l'étiquette de « démocrate » ou de « socialiste ». En Tchécoslovaquie, Zdenek Fierlinger, président du gouvernement, révéla, après le coup de Prague de février 1948, avoir été, dès 1942, chargé par Moscou d'amener le parti socialiste à fusionner avec le parti communiste. En Hongrie, Sandor Ronaï, président de la République, voulait s'inscrire, en 1945, au parti communiste, mais on lui prescrivit de rester dans son ancien parti « où il pourrait rendre des services plus utiles ». (Ce n'est pas un hasard s'il trahit aujourd'hui la révolution hongroise et entre dans le gouvernement pro-soviétique de Kadar.) L'un des plus notoires parmi ces agents communistes en Amérique latine est Jacob Arbenz, ancien président de la République du Guatemala, dont la presse a récemment révélé qu'il séjournait de nouveau à Paris. Cet article a pour but de faire connaître ses activités.

*

D'origine suisse, Jacob Arbenz entra dans l'action politique en 1944 : jeune capitaine de trente ans, il avait activement participé à la révolution qui renversa le dictateur guatémaltèque, le général Jorge Ubico, et amena à la présidence de la République Juan Arevalo. Dans le nouveau gouvernement, Arbenz assumait les fonctions de ministre de la Défense. Devenu colonel, il posa sa candidature aux élections présidentielles et fut élu Président de la République en mars 1951.

Arbenz était devenu aussi un de ces grands propriétaires terriens contre lesquels il avait combattu jusqu'alors : ses plantations comptaient parmi les plus vastes et les plus riches du Guatemala. C'est d'ailleurs sur ce terrain de la concurrence purement capitaliste qu'il se heurta à la puissante compagnie américaine « United Fruit » et amorça le mouvement vers la gauche pour trouver des alliés contre l'impérialisme américain, qui était aussi son rival!

La pénétration communiste sous Arbenz

Le Parti communiste du Guatemala fut fondé en septembre 1947, mais resta clandestin jusqu'à l'accession d'Arbenz à la présidence de la République. A partir de cette date (15 mars 1951), le P.C. put non seulement agir librement, mais encore les portes du pouvoir lui furent ouvertes. Le 23 mars, l'un des premiers décrets d'Arbenz fut la nomination du dirigeant communiste Alfonso Solorzano à la tête de l'Institut guatémaltèque de la Sécurité sociale (I.G.S.S.), positionné pour l'action sociale dans le prolétariat du pays. Le 4 avril, José Manuel Fortuny, secrétaire général du P.C., sortit de la clandestinité et publia son premier article avec l'indication de sa fonction dans le P.C. En mai, Louis Saillant, secrétaire général de la Fédération syndicale mondiale (F.S.M.), et Vicente Lombardo Toledano, secrétaire général de la Confédération des travailleurs de l'Amérique latine (C.T.A.L.), vinrent au Guatemala pour assister à un Congrès et pour unifier toutes les fédérations syndicales du pays. Le 21 juin, le premier meeting du P.C. eut lieu dans la capitale, en présence de plusieurs membres du gouvernement Arbenz. En octobre, l'unification du mouvement syndical fut réalisée sous la présidence de Victor Manuel Gutierrez.

En 1952, l'élargissement de l'action communiste fut continué. A son retour de Moscou, Gutierrez proclama la dissolution de son Parti révolutionnaire ouvrier du Guatemala et adhéra au P.C., entrant au Bureau politique. Déjà député, Gutierrez fut nommé président de la Commission de la réforme agraire, ce qui rendit possible la pénétration du P.C. dans la paysannerie. Cette même année, le P.C. prit un autre nom : Parti du travail et fut enregistré officiellement, en dépit de la Constitution stipulant l'interdiction des organisations politiques de caractère international ou étranger.

Avec le statut légal, le P.C. augmenta rapidement en nombre et en influence. Lors des élections législatives de janvier 1953, il fut admis dans le Front démocratique électoral, dont il devint l'animateur. Deux leaders du P.C. furent présentés comme candidats officiels de ce Front, dont Fortuny, secrétaire général du P.C., pour la capitale du Guatemala. Selon une déclaration de Bernardo Alvarado Monzon, secrétaire à l'organisation du P.C., le Parti doubla le nombre de ses effectifs de décembre 1952 à août 1953. Un quotidien du P.C., *Tribuna Popular*, fut lancé, aidé par les subsides du gouvernement. Lors des élections municipales de novembre 1953, le P.C. se sentit suffisamment fort pour présenter ses propres candidats sous l'étiquette du P.C. et le résultat fut encourageant : quatre candidats, sur six présentés, furent élus.

Tout au long de cette action, la direction du P.C. resserrait ses liens avec Moscou et un va-et-vient continu des dirigeants, à destination de la capitale soviétique fut organisé. A partir de 1952, six membres du Bureau politique sur onze se rendirent à tour de rôle à Moscou. Les fruits de cette activité systématique, menée sous le contrôle de Moscou, se firent pleinement sentir dans la dernière phase de la présidence d'Arbenz. Le P.C., sans compter plus de 3.000 à 4.000 membres, disposait largement de deux leviers de commande, l'un dans les masses et l'autre dans l'appareil d'Etat.

Toutes les organisations de masses se trouvaient effectivement dans les mains du P.C. :

La Confédération générale des travailleurs du Guatemala, affiliée à la F.S.M. et dirigée par les chefs du P.C.;

La Confédération nationale des paysans du Guatemala (C.N.C.G.), dont le secrétaire général était un compagnon de route communiste, Leonardo Castillo Flores, vice-président du Comité de la paix, délégué aux réunions de la F.S.M. et pèlerin en U.R.S.S.;

Le Comité national de la paix, dont le secrétaire général était Mario Silva Jonama, membre du Bureau politique du P.C.;

L'Alliance de la Jeunesse démocratique du Guatemala (A.J.D.G.) était dominée entièrement par les communistes et affiliée à la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique;

L'Alliance des femmes du Guatemala, affiliée également à la centrale mondiale communiste, était dirigée par une militante communiste, Dora Franco y Franco.

Dans l'appareil gouvernemental, les communistes s'emparèrent des positions-clé suivantes :

Le Ministère de la Réforme agraire, bien que dirigé par un non-communiste, ami de Arbenz,

était entièrement noyauté par les communistes, à commencer par son propre adjoint, Valdemar Barrios Klée, membre influent du P.C., et par le poste de secrétaire général, tenu par la femme de Fortuny.

Le Ministère de l'Information, la radio aussi bien que la presse gouvernementale, se trouvaient contrôlés par les communistes. Carlos Alvarado Jerez, directeur général de la radio, et Medardo Mejia, éditorialiste de l'organe gouvernemental, *Diario de Centro America*, étaient membres influents du Parti Communiste.

L'Education nationale subissait également l'influence prépondérante des communistes : Rafael Tischler, membre du P.C., était secrétaire général de l'Union nationale des instituteurs, Humberto Ignacio Ortez, député communiste, était jusqu'en 1953 directeur de la section d'écoles rurales, et Edelberto Torres dirigeait la Maison d'édition du Ministère de l'Education.

Les forces armées et la police, sous le contrôle direct de Jacob Arbenz, devaient également subir la pression communiste. Arbenz préférait avoir aux postes de commande des officiers tombés sous l'influence communiste. Ainsi, Carlos Paz Tejada, lieutenant-général et commandant en chef de l'armée, fut envoyé par Arbenz au Congrès de la paix à Budapest, en juin 1953. La police se donnait pour tâche de détecter l'action anticommuniste et laissait le champ libre aux agissements communistes. Le ministre de l'Intérieur, Auguste Charnaud McDonald, déclara dans un discours devant la « Conférence des juristes démocrates » (organisation internationale procommuniste), en octobre 1953 : « Être anticommuniste, c'est être antigouvernemental. »

Ce vaste travail de noyautage fut accompli en moins de trois ans. Comparé à ce qu'il était en 1951, le Guatemala avait déjà franchi des pas de géant vers la « démocratie populaire ». Les adversaires du communisme réduits au silence, persécutés ou exilés d'une part, les communistes et leurs agents introduits dans l'appareil d'Etat d'autre part, ainsi se préparait la transformation légale et pacifique du Guatemala en première démocratie populaire du continent américain.

Le rôle d'Arbenz était comparable, mais en pire car il était pleinement conscient et complice, à celui de Benes en Tchécoslovaquie, dans les années 1945-1948. De même que Benes, il devait donner la caution à la conquête communiste de l'Etat et camoufler, en tant que non-communiste, la réalité politique dans son pays. La tactique communiste du Front uni exige en effet le camouflage obligatoire des vrais desseins du P.C. jusqu'au coup de grâce donné à ce système.

Arbenz en Tchécoslovaquie

Après sa chute, en juillet 1954, Arbenz quitta l'Amérique centrale et arriva à Paris à la fin de l'année. Au cours d'une conférence de presse, le 4 janvier 1955, il affirmait catégoriquement qu'il ne songeait pas à se rendre en Russie ou dans un autre pays communiste. Effectivement, il vint passer quelques semaines en Suisse, son pays d'origine, mais il refusa de prendre la nationalité suisse. Brusquement, il disparut avec sa famille sans laisser de trace.

Le 2 septembre 1955, la nouvelle de son arrivée à Prague fut connue; le gouvernement tchécoslovaque lui réserva des appartements particuliers à l'Hôtel Splanade. L'ex-colonel Arbenz déclara de son côté qu'il comptait passer son temps à étudier le système de la démocratie popu-

laire et ses réalisations politiques, économiques et sociales.

Le fait même qu'Arbenz fut le seul homme politique du monde occidental à avoir demandé et obtenu asile dans un pays communiste suffisait à mettre en évidence son rôle néfaste au Guatemala et à préfigurer la nature des études qu'il allait faire. Le choix de Prague était doublement symbolique; non seulement par la coïncidence du chemin de Prague et de la politique d'Arbenz au Guatemala, mais aussi par l'existence dans la capitale tchécoslovaque du centre de formation des cadres communistes pour les pays d'outre-Atlantique et des sièges des organisations internationales satellites.

Peu de temps après, les premiers fruits des études politiques d'Arbenz furent connus de l'opinion publique. Sa première apparition se produisit au Club national de Prague, où il fit une conférence politique. Le résumé de son discours n'est pas difficile à exposer, étant identique au leit-motiv de la propagande communiste : succès grandioses des pays de démocratie populaire et œuvre néfaste des Etats-Unis. Arbenz, cette fois, prédisait que les peuples de l'Amérique latine se tourneront de plus en plus vers l'Union Soviétique afin de se libérer de la dépendance économique et politique des Etats-Unis et de trouver la voie vers l'indépendance nationale.

Le gouvernement tchécoslovaque sut payer cette objectivité d'Arbenz; il le fit installer luxueusement dans une villa de la banlieue de Prague. Plus il tombait à la solde des communistes de Prague, plus il devenait éloquent et explicite. Une fois, il proclamait : « *J'espère retourner chez moi, lorsqu'il y aura un gouvernement élu par le peuple et non pas imposé par l'impérialisme nord-américain* », et sous le terme du gouvernement du peuple, il entendait le modèle du gouvernement de Prague. Une autre fois, il déclara à un journaliste de *United Press* : « *Je suis convaincu que mon gouvernement a suivi la bonne voie, non seulement pour le Guatemala, mais pour tous les pays de l'Amérique latine, parce qu'elle répondait à leurs intérêts.* »

En février 1956, l'Union internationale des étudiants, organisation au service de Moscou, abandonnée par toutes les fédérations estudiantines du monde libre, ouvrit les colonnes de son organe officiel, *Etudiants du Monde*, à Jacob Arbenz. Rien ne prédestinait Arbenz à cette nouvelle vocation, sauf un point de contact, décisif à vrai dire, avec l'U.I.E. : tous les deux sont au service de Moscou.

Comme d'habitude dans ces occasions, il s'est trouvé un prétexte : la condamnation d'un étudiant guatémaltèque, dont on se garde bien de nous dire au long de cet article qu'il était l'un des chefs de l'action communiste. Arbenz partit en croisade pour sauver sa vie. Voici ce qu'il dit devant la délégation de l'U.I.E. : « *Notre pays compte sur votre solidarité, non pas une solidarité de forme mais une solidarité de fait. Le Guatemala traverse actuellement des temps difficiles. Il n'y a que quelques jours que nous avons appris la mise en accusation devant un tribunal militaire du jeune étudiant Barrios Klée. Son crime est d'être patriote. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut que tout le monde sache qu'on veut tuer là un homme innocent, un honnête leader étudiant...* »

En vérité, une pareille et récente activité se passe de tout commentaire. La France n'a pas à donner refuge à des agents de cette trempe.

Vers un remaniement du dispositif stratégique occidental de l'U.R.S.S. ?

SI complète — nul, en dehors des communistes, n'oserait dire si glorieuse — que soit la « victoire » soviétique sur le peuple hongrois, et quelque fort que soit le coup de frein que la répression en Hongrie doit donner à l'évolution politique en Pologne, il est clair que les événements de ces dernières semaines vont amener les dirigeants soviétiques à réexaminer leur dispositif stratégique vers l'Occident. Même s'ils ne tiennent pas les engagements d'ailleurs très généraux et très vagues, qu'ils ont pris durant cette période pour apaiser la révolte ici, la prévenir là, ils ne pourront pas se contenter de maintenir ce qu'ils avaient édifié, sans tenir compte des faits nouveaux. Il ne semble pas, à la vérité, que leur dispositif d'ensemble soit gravement compromis, au moins pour le moment, mais la question de la fidélité des troupes satellites se pose maintenant pour eux dans toutes les démocraties populaires, et elle est d'une grande importance.

Le dispositif stratégique occidental de l'U.R.S.S. repose sur des zones de force et un réseau de communications.

La première de ces zones est constituée par les rives méridionales de la Baltique avec leurs très nombreuses installations militaires, leurs bases fortifiées, leurs ports d'attache des marines de guerre russe, polonaise et allemande, leurs terrains d'aviation, sans compter les nombreux centres d'expérimentation allemands utilisés à peu près exclusivement par les Soviétiques. Toutes ces installations présentent un très haut potentiel militaire, aussi bien pour une action à l'extérieur que pour une intervention à l'intérieur.

Le principal corps de bataille soviétique (ou « fer de lance ») formé d'une vingtaine de divisions blindées et motorisées, toutes soviétiques et dotées de l'armement le plus moderne, est disposé en grande partie concentriquement à Berlin. Cette force énorme est très mobile et dispose d'une puissance de feu immense. Aucune émeute, si profonde qu'elle soit, ne semble capable de l'amoinrir.

La troisième grande zone de ce dispositif borde les rives de la Mer Noire, depuis les places fortes de Crimée jusqu'à la frontière turque, à une centaine de kilomètres d'Istanbul, en englobant le littoral roumain et bulgare où les Soviétiques se sont assurés l'usage exclusif des bases maritimes et de multiples installations portuaires. Cette zone possède, sur l'autre versant des Balkans, une avancée à Vallona (Albanie) où existe une base maritime qui pourrait être d'une grande importance en Méditerranée.

Enfin, entre ces trois zones, il existe certainement à l'intérieur du glacis soviétique, un certain nombre de points de force, comme celui qu'ont révélé les récits des événements de Pologne à Lubliza, où sont concentrées plusieurs divisions soviétiques avec un important commandement supérieur. En outre, les régions frontalières, aussi bien entre les Etats que vers l'extérieur, connaissent une occupation militaire plus dense, une surveillance plus étroite.

L'ensemble constitue une sorte d'armature ou de cadre. Les forces soviétiques sont nettement

disposées sur le pourtour du glacis et, non moins nettement, dans les régions peu peuplées où elles peuvent aisément manœuvrer, ou en bordure des agglomérations industrielles. Et c'est précisément parce qu'elles ne forment qu'une armature, un cadre, un canevas qu'elles sont assez peu sensibles aux remous intérieurs. Il est pratiquement impossible d'émettre ce puissant organisme, à moins qu'il ne s'émiette de lui-même, à moins également de le soumettre pendant des années à une guérilla très fortement organisée, analogue à celle que les Chinois firent aux forces japonaises, lesquelles étaient d'ailleurs étalées sur un territoire infiniment plus vaste. Des révoltes comme celles qui viennent de se produire en Pologne et en Hongrie, et qui offrent un caractère spontané, sont incapables d'entamer un puissant dispositif militaire. Circonscrites en général aux grandes villes, elles peuvent sans doute atteindre les postes de commandement, les sièges d'états-majors et les centres des services. La réaction du commandement soviétique a d'ailleurs été de se dégager des centres urbains en révolte, de les entourer à distance, de reprendre le contrôle des frontières et finalement d'écraser l'insurrection. Certes, ces révoltes peuvent avoir de sérieuses répercussions politiques. Mais, outre qu'elles ne peuvent se reproduire souvent, elles ne peuvent, malgré leurs milliers de morts, détruire des forces organisées.

✱

Le réseau de communications dont dépend le dispositif soviétique emprunte les grandes voies routières et ferroviaires dont les points de croisement se situent précisément dans les grands centres particulièrement sensibles à la révolte. Mais, il faudrait que la situation dans ceux-ci soit vraiment très compromise pour qu'il y ait paralysie de l'ensemble. Il existe d'ailleurs des voies de rocade, et, à l'époque de l'aviation, il est toujours possible de pallier en partie les effets d'une crise des transports terrestres.

Ainsi, d'une manière générale, on ne peut pas espérer que des mouvements insurrectionnels puissent compromettre le dispositif soviétique. Le gêner peut-être à certains moments, non le mener à sa perte. Le seul problème d'une certaine gravité qu'ils posent, c'est celui de la fidélité des troupes satellites. La distribution d'armes aux insurgés par les soldats hongrois — même s'il s'agit de faits localisés dont la généralisation paraît impossible — témoigne d'un état d'esprit dont les états-majors soviétiques ne peuvent pas ne pas tenir compte.

✱

L'ensemble du système militaire soviétique du glacis était fondé sur l'équivalence des éléments russes et des éléments satellites. L'égalité numérique des divisions était presque réalisée de part et d'autre : pour l'ensemble du théâtre occidental on comptait environ quatre-vingts divisions soviétiques, dont une partie sur sol russe, contre approximativement autant de grandes unités satellites. La réduction récente des formations russes ne paraît pas avoir encore beaucoup modifié ce rapport. Par contre, au point de vue qualitatif, la supériorité russe restait nettement établie.

On peut admettre que les armées satellites étaient dotées de matériels... en retard d'un plan quinquennal.

Les nouveaux modèles sont toujours attribués en premier lieu aux forces soviétiques. Ainsi, les types d'avions les plus récents commencent-ils à apparaître dans les formations soviétiques, alors que les « Mig 15 » (et non « 17 ») sont à peine confiés aux unités polonaises et tchèques; et encore celles-ci ont dû s'en défaire partiellement au début de l'année en faveur de Nasser... De même, tandis que les divisions blindées soviétiques disposent de trois régiments de chars modernes (quatre dans les formations occidentales), les divisions satellites n'en possèdent que deux, armées des modèles de la guerre. Seule l'infrastructure qui est à la disposition immédiate des forces russes semble avoir subi une modernisation conduite au même rythme qu'en U.R.S.S.

Ainsi, ces divisions satellites, considérées isolément ou groupées entre elles, ne sont qu'à peine valables dans les conditions d'une guerre future. Mais elles le sont — c'est là le point essentiel — en complément des forces soviétiques. Ceci revient à dire que les armées des pays satellites ne pourraient lutter à égalité contre des forces soviétiques, mais que leurs forces peuvent utilement étoffer l'immense appareil militaire de l'U.R.S.S. Il y a lieu de remarquer que les forces satellites dans leur état actuel sont totalement dépendantes au point de vue de l'armement, de l'équipement, de l'infrastructure et des moyens logistiques. Il leur faudrait des années de vie propre pour qu'elles puissent retrouver une certaine autonomie, et à plus forte raison, une autonomie opérationnelle, ou bien alors, il faudrait qu'elles s'appuient sur un autre bloc.

L'équivalence, une pour une, des grandes unités soviétiques et satellites, si elle se vérifie d'une manière générale pour l'ensemble du théâtre de la Baltique à la mer Noire, souffre cependant une exception bien marquée en Allemagne de l'Est. Pour une vingtaine de divisions soviétiques — les meilleures et les mieux armées — on ne trouve présentement qu'une dizaine de divisions allemandes, en partie encore en voie d'achèvement. Il est prévu d'atteindre la douzaine, et c'est déjà proportionnellement beaucoup au regard de l'Allemagne Fédérale.

Or, avant les émeutes de Berlin-Est, en 1953, le plan en cours de réalisation comportait tout près de vingt divisions, groupées en trois corps d'armée uniquement allemands; il n'y aura plus que deux de ces corps et il n'en est d'ailleurs plus guère fait mention.

Ceci constitue la conséquence la plus frappante que les Soviétiques ont dû tirer des mouvements antirusse et anticommunistes, ainsi que des nombreuses désertions qui se produisaient dans les unités allemandes. On a réduit les forces, on leur a enlevé leur caractère national, ou plus exactement d'armée nationale, (en dépit des apparences maintenues); on a opéré un tri sérieux de tous les éléments et reconstitué des noyaux sûrs, l'ensemble prenant en définitive le caractère d'une armée de métier. Telle est l'évolution déjà sensible en Allemagne de l'Est; après des purges sévères, les cadres et les hommes de troupe conservés se sont vu octroyer de notables avantages qui les lient au système. En outre, l'intégration des forces sera réalisée d'une manière beaucoup plus poussée par un panachage étroit des éléments russes et satellites. Et autour de ces noyaux ainsi patiemment façonnés, il sera possible plus tard d'amalgamer des contingents nombreux. Néanmoins ce processus, très lent pour devenir efficace, exigera des années.

Devant la gravité des mouvements populaires, les Russes ont paru rendre à l'armée polonaise notamment, un caractère plus national. Rien n'exclut toutefois que le travail d'épuration qui a été poursuivi en Allemagne ne soit repris à la base en Pologne. En Hongrie, on peut être assuré qu'il sera mené avec rigueur.

En définitive, s'il apparaît pour les Russes du côté de leurs forces satellisées des causes de faiblesse indéniable, leur dispositif militaire et stratégique face à l'Occident conserve pour le moment toute sa puissance.

J. P.

Les anciens poètes du Turkestan vont-ils être réhabilités ?

L' *Sovietskaïa Kirghizia* du 27 juin 1956 signale que les poètes anciens sont, dans les républiques musulmanes de l'U.R.S.S., considérés maintenant avec moins d'hostilité.

Au Turkestan, il existe une importante littérature, composée de chants et d'épopées populaires, qui reflète fidèlement le passé du pays et mériterait pour cela beaucoup de considération. Il n'en a pas été ainsi jusqu'à maintenant et, en particulier, depuis 1949. Les autorités officielles condamnèrent les meilleurs poètes musulmans des siècles passés, les Kazakhs Abai et Djamboule, les Turkmènes Makhtomkoui et Keminé, le Tadjique Bobo Younous, les Daghestans Souleïmane Stalskii et Ganzate Tzadaze notamment. Les griefs relevés contre eux étaient absurdes car ils ne pouvaient « s'appliquer légitimement qu'à des écrivains contemporains ».

Les vulgarisateurs nihilistes du communisme ont ainsi condamné l'œuvre admirable du tadjique Alpamyche et nombre d'épopées musulmanes. Récemment encore, on voulut mettre à l'index les livres du Chair Karakalpak Berdakh. Désorientés par cette campagne injuste, les étudiants des Instituts littéraires des républiques d'Asie Centrale cessèrent de se consacrer à l'ancienne littérature du Turkestan.

Il y a peu de temps, à la suite d'une série de conférences de l'Académie des Sciences d'U.R.S.S., cette situation s'améliora sensiblement. L'Académie prit des décisions concrètes que l'on appliqua: l'œuvre bouriatio-mongole « *Gheser* » fut à nouveau autorisée; reprirent leur place dans la littérature kazaque l'Akhyne Chhortombai, et dans la littérature karakalpaque, Chair Berdakh, qui étaient jusque là considérés comme des « réactionnaires ».

Mais il reste beaucoup de noms sur la liste noire. C'est ainsi que les censeurs communistes firent passer, en 1949, le grand poète Moldo Koulytche pour un « réactionnaire » alors qu'il était auparavant considéré comme « progressiste ». Ce poète qui vécut, sa vie durant, parmi les nomades kirghises partageait leurs croyances primitives et féodales, comme eux il croyait en Dieu et considérait tous les non-musulmans comme des « infidèles ». Tout cela lui valut une condamnation radicale qui n'a pas été révisée.

L'article de la *Sovietskaïa Kirghizia* se termine par un plaidoyer en faveur de quelques poètes kirghises et une critique des censeurs qui les mirent à l'index, appuyés en cela par les organisations communistes locales. Mais cette tendance à la compréhension ne va pas très loin.

Division des kolkhozes dans les pays baltes

LES journaux des pays baltes parlent parfois à mots couverts de la diminution de certains kolkhozes qui furent agrandis il y a plusieurs années, au cours de la campagne pour le regroupement des kolkhozes qui fut poursuivie sur l'ensemble du territoire soviétique. Le 4 mars 1956, la *Sovietskaïa Latvia* a évoqué ce problème dans un article intitulé : « *Les résolutions du Comité central du P.C. de Lettonie sur les décisions prises par le C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. à propos du redressement de l'agriculture en Lettonie.* » Ces résolutions étudient la diminution de la surface des kolkhozes, dont la trop grande étendue rend la gestion difficile — diminution qui doit s'effectuer en accord avec les réunions des kolkhoziens.

Il faut aussi, selon ces mêmes résolutions, obliger les comités locaux du P.C. à aider les citadins qui voudraient abandonner les villes et aller travailler dans les kolkhozes. Il faut accorder à ces personnes un prêt de 10.000 à 15.000 roubles remboursable en 10 ans pour la construction de logements, il faut encore allouer des subventions et des crédits aux paysans qui désirent quitter un kolkhoze dans lequel la main-d'œuvre est pléthorique pour aller dans un autre où elle fait défaut.

Ces résolutions soulèvent donc deux problèmes distincts, également importants.

Il s'agit d'abord de réparer les « erreurs » scandaleuses commises à l'époque de la collectivisation des terres et répétées lorsqu'on agrandit les kolkhozes. Khrouchtchev lui-même, il y a deux ans, critiqua sévèrement la manière absurde dont on procéda à la fusion des coopératives agricoles dans les pays baltes.

Ces « erreurs » ne sont pas le propre des pays baltes. Ailleurs, elles se sont révélées désastreuses, et pourtant il semble qu'on n'en parle pas.

En Biélorussie, en Ukraine du Nord, en Polésie comme dans la plupart des régions de la zone extérieure aux terres noires, les cultures sont extrêmement morcelées, coupées de prés, de marécages, de fossés, qui rendent très malaisé l'emploi des machines agricoles; ces terres ont toujours été cultivées à la main et labourées au moyen de charrues tirées par un seul cheval (1). La grande diversité de la nature géologique des sols fait que, sur de très faibles étendues, les conditions de culture varient et les céréales mûrissent à des dates différentes; la moisson doit donc être échelonnée sur de nombreuses semaines, il faut procéder aux assolements et aux amendements avec beaucoup de souplesse, de sorte que la culture extensive est impraticable sur de tels terrains. Les petits cultivateurs seuls peuvent exploiter ce genre de sols. En montagne, le relief s'ajoutant à ces inconvénients rend plus difficile encore l'usage des machines agricoles.

Le résultat est qu'au moins 15 % des terres arables d'Union Soviétique ne peuvent être cultivées rationnellement dans de grandes exploitations de plus de 50 ou 100 hectares. Le drainage et le reboisement pourraient remédier en partie à ces difficultés. Mais le premier de ces remèdes est très coûteux, et on le recommande rarement en U.R.S.S. et le reboisement est contraire à l'extension des cultures, directive n° 1 de l'agriculture soviétique. La seule solution rationnelle serait donc la réduction des kolkhozes, voire le retour à l'exploitation individuelle.

Si ce problème est très rarement soulevé, c'est parce qu'il n'est pas permis de contester le caractère universellement rationnel de la collectivisation des terres, principe toujours considéré comme tabou.

Il semble que les pays baltes échappent à cet interdit, soit en raison de la gravité de leur situation agricole, soit parce que la comparaison entre la richesse de l'agriculture avant 1939 et sa pauvreté en 1956 y est particulièrement significative. Peut-être aussi les pays baltes, plus influencés par l'Occident, sont-ils plus mécontents du régime communiste.

✱

Il est assez surprenant que l'on envisage une mesure comme le transfèrement des citadins dans les campagnes. Mais, fait plus étonnant encore, on poursuit une politique semblable en Biélorussie, où la main-d'œuvre agricole est déjà pléthorique; c'est ainsi que dans la région de Brest, il y a environ un ouvrier agricole par hectare de terre arable (ce qui constitue le record pour l'U.R.S.S.).

La *Sovietskaïa Biélorussia* explique pourtant que les paysans ne doivent plus désertier les campagnes pour aller travailler à Minsk; c'est à l'accroissement de la population urbaine que revient la charge de procurer le supplément de main-d'œuvre nécessaire par le développement industriel de la ville; enfin, les logements manquent à Minsk pour les nouveaux arrivants.

En Lettonie, en Esthonie, même son de cloche.

Il est permis de se demander si l'explication de tout ceci n'est pas le chômage qui sévit dans les villes; bien qu'il soit, en théorie, incompatible avec l'économie soviétique, son extension est incontestable depuis quelques années, du moins dans certaines corporations.

Peut-être est-il dû aux progrès de la mécanisation encouragée si vivement par Moscou. Les progrès de l'enseignement ont des effets imprévus : Depuis deux ans, il y a surabondance de personnel médical dans certaines régions de Biélorussie, y compris les campagnes; il en est de même dans toutes les villes d'U.R.S.S. Le mécontentement et la « Khouliganerie » des jeunes s'expliquent sans doute en partie par l'impossibilité de trouver un travail en rapport avec leurs connaissances ou leurs diplômes. La presse soviétique s'étonne qu'après des études techniques poussées, les jeunes répugnent à se contenter de basses besognes dans les usines ou les kolkhozes, et elle flétrit cette forme d'« égoïsme ». La *Pravda Ukrainy*, du 10 mai 1956, rapporte par exemple qu'à Smeliensk beaucoup de personnes, et même des membres du P.C., qui ont reçu une instruction secondaire ou même supérieure, travaillent comme simples ouvriers d'usines, alors que des profiteurs sans compétence détiennent des postes de direction... L'extension trop rapide de l'enseignement secondaire peut créer de graves difficultés; elle donne aux jeunes des aspirations démesurées. Or, les possibilités qui se présentent sont assez limitées.

(1) On cite, en Polésie, un kolkhoze dont les 1.000 ha de terres arables ont dû être divisés en 1.000 champs, ce qui exclut à peu près toute mécanisation.